

El diseño coherente de las asignaturas: qué enseño y cómo lo enseño

Imagen generada con inteligencia artificial a través de ChatGPT (OpenAI, 2026)

Autoría

David Recio Moreno
Alicia Peñalva Vélez
Esther García Zabaleta
Arantza Almoguera Martón
Ana Gurpegui Suescun
Iranzu Otazu Extramiana
Telmo Arriazu Muñoz

Institución

Universidad Pública de Navarra

Tipo de recurso

Material docente – Recurso Educativo Abierto (REA)

Versión 1.0

Publicación: 12/03/2026

Identificador

[10.5281/zenodo.18978981](https://doi.org/10.5281/zenodo.18978981)

Licencia

[CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Resumen

Este material aborda el diseño coherente de asignaturas universitarias tomando como eje la guía docente, instrumento central de la planificación en el marco del EEES. Elaborar la guía docente constituye la primera competencia de la función docente y debe regirse por el principio de alineamiento constructivo: la correspondencia explícita entre competencias, contenidos, metodología y evaluación.

Se analiza la estructura de las guías docentes en la UPNA, diferenciando los elementos fijados por la memoria verificada de aquellos donde el profesorado dispone de margen de diseño. A continuación, se desarrollan los cuatro componentes clave: los resultados de aprendizaje como principio organizador del currículo y del sistema ECTS; la selección y secuenciación de contenidos según criterios de relevancia, pertinencia y progresión; la metodología como diseño deliberado de experiencias de aprendizaje que conecten con los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom revisada; y la evaluación.

Este documento forma parte de la Microcredencial Universitaria «Diseño y planificación en la docencia universitaria» de la Universidad Pública de Navarra, y ofrece un enfoque práctico para diseñar asignaturas donde lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa respondan a una lógica integrada y coherente.

Palabras clave: guía docente, alineamiento constructivo, resultados de aprendizaje, planificación docente, metodologías activas, evaluación del aprendizaje, ECTS.

Cómo referenciar este documento

Recio Moreno, D., Peñalva Vélez, A., García Zabaleta, E., Almoguera Martón, A., Gurpegui Suescun, A., Otazu Extramiana, I., y Arriazu Muñoz, T. (2026). El diseño coherente de las asignaturas: qué enseño y cómo lo enseño. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18978981>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	3
2. La guía docente en la Universidad Pública de Navarra: estructura, requisitos de calidad y margen de diseño del profesorado	10
2.1. La guía docente: qué es y para qué sirve.....	14
2.2. Características y elementos de la guía docente.....	18
2.3. La guía docente en la Universidad Pública de Navarra	20
1.4. A modo de síntesis.....	26
2. Las competencias y los resultados de aprendizaje	29
3.1. Los resultados de aprendizaje.....	31
3.2. El papel de las competencias.....	43
4. Los contenidos	54
4.1. Cómo seleccionar los contenidos de una asignatura	62
4.2. Cómo secuenciar los contenidos	65
5. La metodología.....	70
5.1. La pregunta clave: ¿cómo enseñó esto para que aprendan lo que deben aprender?	73
5.2. Guía práctica: “si quiero que aprendan a..., necesito que hagan...”	78
5.3. Las metodologías activas: qué son y cuáles son las más habituales en la universidad	80
6. La evaluación.....	87
6.1. Los tres momentos de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa.....	91
6.2. Técnicas e instrumentos: una guía práctica.....	95
6.3. Criterios de evaluación y rúbricas: hacer la evaluación transparente	100
Referencias	103

1. Introducción

La elaboración de la guía docente constituye una competencia nuclear de la función docente universitaria. De hecho, como señala Más-Torelló (2011, p. 200), «diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales» es la primera y más relevante de las competencias propias del profesorado universitario.

Esta competencia no opera de forma aislada, sino que se articula en ocho unidades competenciales interdependientes que abarcan la totalidad del proceso de planificación docente. En conjunto, estas unidades describen las diferentes decisiones pedagógicas que el profesorado debe adoptar desde el análisis inicial del contexto de aprendizaje hasta el diseño del sistema de evaluación.

Con el fin de clarificar su estructura, esta competencia puede analizarse en tres niveles complementarios: (a) las unidades competenciales, que describen las fases o tareas que integran el proceso de planificación docente; (b) las dimensiones competenciales, que identifican los tipos de capacidades profesionales que intervienen en su ejercicio; y (c) el marco normativo, que regula institucionalmente la elaboración de la guía docente en el contexto universitario. Desde esta perspectiva, las unidades competenciales que estructuran el proceso de planificación docente son las siguientes:

- Diagnosticar las necesidades formativas del alumnado. Supone identificar las necesidades de aprendizaje del alumnado a partir de evidencias iniciales, considerando tanto los conocimientos previos

como las posibles dificultades o carencias que puedan influir en su progreso formativo.

- Formular los objetivos en coherencia con las competencias del perfil profesional. Consiste en definir los objetivos de aprendizaje que orientarán la enseñanza, asegurando su alineación con las competencias profesionales establecidas en el perfil formativo correspondiente.
- Seleccionar y secuenciar los contenidos disciplinares. Se refiere a la elección y organización progresiva de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitirán alcanzar los objetivos previstos y desarrollar las competencias establecidas.
- Diseñar estrategias metodológicas adaptadas al contexto y a la diversidad del alumnado. Implica planificar las metodologías, actividades y dinámicas de aprendizaje más adecuadas al contexto educativo y a las características del alumnado, promoviendo la participación activa y la atención a la diversidad.
- Seleccionar y diseñar medios y recursos didácticos. Consiste en identificar, adaptar o elaborar materiales, herramientas y recursos didácticos que faciliten la comprensión de los contenidos y apoyen el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
- Elaborar unidades didácticas de contenido. Supone estructurar de manera coherente los diferentes elementos de la planificación — objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación— en unidades didácticas que organicen el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Diseñar el plan de evaluación del aprendizaje y los instrumentos correspondientes. Implica establecer los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación que permitirán valorar el grado de logro de los objetivos y competencias, así como obtener información para la mejora del proceso formativo.

Si las unidades competenciales permiten describir las fases o tareas que componen esta competencia, desde un punto de vista técnico-pedagógico también es posible analizarla atendiendo a los tipos de capacidades profesionales que intervienen en su ejercicio. En este sentido, la elaboración de la guía docente implica el ejercicio integrado de cuatro dimensiones competenciales:

- Competencias técnicas: dominio disciplinar y científico de la materia impartida.
- Competencias metodológicas: diseño curricular, selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje y diseño de sistemas de evaluación.
- Competencias personales: responsabilidad profesional, compromiso ético con el proceso evaluativo y con la calidad de la enseñanza.
- Competencias participativas: coordinación con el equipo docente, la estructura departamental y los organismos académicos competentes.

En consecuencia, la guía docente constituye la manifestación formal de la competencia profesional docente en su fase preactiva de planificación. Su elaboración rigurosa es, al mismo tiempo, una condición de calidad y de transparencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, su diseño se encuentra indirectamente regulado por el conjunto del marco normativo universitario vigente.

En este marco, pueden identificarse tres pilares fundamentales que orientan su estructura, contenido y función en el sistema universitario (véase Figura 1):

Figura 1

Marco normativo de la guía docente en la educación superior (Elaboración propia a partir de LOSU (2023), Declaración de Bolonia (1999) y estándares de ANECA).

Instrumento	Ámbito	Principios / exigencias	Relación con la guía docente
<p>LEY ORGÁNICA · 2023 LOSU <i>Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario</i></p>	<p>ÁMBITO Nacional Legislación universitaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La formación ha de orientarse al desarrollo de competencias. • Las instituciones deben garantizar la calidad docente y la transparencia. • El alumnado tiene derecho a conocer con antelación los criterios de evaluación. • El diseño debe atender los principios de igualdad y diversidad. 	<p>Materializa la obligación de planificación coherente, transparente y evaluable que la LOSU impone.</p>
<p>MARCO EUROPEO · BOLONIA EEES <i>Espacio Europeo de Educación Superior</i></p>	<p>ÁMBITO Europeo Marco Bolonia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El diseño curricular debe fundamentarse en competencias. • Los créditos ECTS deben vincularse a la carga real de trabajo del estudiante. • Las metodologías activas deben integrarse en la planificación. • La evaluación ha de ser continua y formativa. • La transparencia y la comparabilidad internacional son irrenunciables. 	<p>Documento clave de alineamiento entre competencias, contenidos, metodología y evaluación.</p>
<p>CALIDAD · ACREDITACIÓN ANECA <i>Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación</i></p>	<p>ÁMBITO Nacional Calidad y acreditación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Competencias y resultados de aprendizaje. • Contenidos de la asignatura. • Actividades formativas presenciales y no presenciales. • Metodología docente. • Sistema y criterios de evaluación. • Bibliografía básica y complementaria. 	<p>Elemento obligatorio en verificación, seguimiento y acreditación de títulos universitarios.</p>

La guía docente constituye un elemento obligatorio en los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos universitarios. Su ausencia o deficiencia se considera una debilidad en los procesos de evaluación de la calidad institucional. Cada uno de sus componentes cumple una función específica dentro de la arquitectura del documento, y su presencia conjunta garantiza la coherencia interna del diseño curricular y la transparencia del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para el alumnado como para los organismos evaluadores.

Desde una perspectiva pedagógica, la guía docente debe responder al principio de coherencia interna conocido como alineamiento constructivo (Biggs, 2003). Este principio establece que debe existir una correspondencia explícita y verificable entre los distintos elementos que configuran el diseño curricular, de modo que se articulen de manera coherente:

- Las competencias y resultados de aprendizaje que se pretende desarrollar.
- Los contenidos seleccionados para su desarrollo.
- Las estrategias metodológicas empleadas para trabajarlos.
- El sistema de evaluación diseñado para verificar su adquisición.

La guía docente debe mostrar de forma explícita esta coherencia interna, evitando incongruencias entre lo que se propone desarrollar y aquello que finalmente se evalúa.

Cuando está adecuadamente diseñada, no solo constituye un instrumento de planificación docente, sino también una garantía de equidad para el alumnado, al asegurar que se evaluará aquello que ha sido enseñado, mediante instrumentos adecuados y conforme a criterios previamente conocidos.

En este sentido, el alineamiento entre competencias, contenidos, metodología y evaluación no constituye una mera formalidad técnica, sino un principio de calidad y de responsabilidad profesional que define la práctica docente universitaria.

En definitiva, la guía docente es el instrumento de planificación general y estructural de una asignatura, en el que se definen y articulan de manera coherente las competencias, los objetivos, los contenidos, la metodología y el sistema de evaluación, en consonancia con el marco normativo y con el proyecto formativo del título.

No obstante, esta planificación general debe concretarse posteriormente en la planificación operativa del aula —sesiones, actividades, dinámicas de trabajo, tareas y recursos específicos— que representa el nivel de desarrollo práctico del diseño curricular. Ahora bien, dicha planificación de aula solo adquiere sentido pedagógico y coherencia académica cuando se sustenta en una guía docente sólidamente fundamentada, ya que es en ella donde se establecen los criterios, la lógica formativa y el alineamiento entre lo que se pretende que el alumnado aprenda y la forma en que se va a enseñar y evaluar.

Sin esta base estructural previa, la actividad de aula corre el riesgo de fragmentarse en actuaciones aisladas, carentes de coherencia interna y desvinculadas de las competencias y resultados de aprendizaje que justifican su existencia. Por ello, a lo largo del presente documento se analiza de forma sistemática y fundamentada el papel que desempeña cada uno de los elementos que integran la guía docente en la definición de qué se enseña y cómo se enseña.

En primer lugar, la identificación y contextualización sitúa la asignatura en su marco institucional y curricular, delimitando las condiciones en las que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, las competencias y resultados de aprendizaje establecen el horizonte formativo que debe alcanzar el alumnado y orientan el conjunto del diseño curricular. En tercer lugar, los contenidos determinan los conocimientos, habilidades y actitudes que se trabajarán, seleccionados y secuenciados en función de las competencias definidas.

En cuarto lugar, la metodología define cómo se va a enseñar, especificando las estrategias, actividades y recursos que harán posible el aprendizaje. En quinto lugar, el sistema de evaluación establece los procedimientos y criterios mediante los cuales se verificará la adquisición de las competencias, garantizando la equidad y la transparencia del proceso. Finalmente, la bibliografía proporciona las referencias que sustentan y amplían el aprendizaje del alumnado.

El análisis de cada uno de estos elementos permitirá mostrar que la guía docente no constituye una simple suma de componentes independientes, sino una arquitectura integrada en la que cada elemento cumple una función específica e imprescindible para garantizar que la enseñanza universitaria sea, al mismo tiempo, rigurosa, coherente y de calidad.

2. La guía docente en la Universidad Pública de Navarra: estructura, requisitos de calidad y margen de diseño del profesorado

En la Universidad Pública de Navarra (UPNA), igual que en el resto de universidades, la entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supuso un cambio profundo en el concepto de la docencia universitaria (Muñoz-Cantero y Mato-Vásquez, 2014).

Un cambio que afectó de manera muy significativa tanto al alumnado como al profesorado: el alumnado pasaba a ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el profesorado dejaba de ser un mero transmisor de conocimiento para convertirse en un facilitador del aprendizaje (García Sanz, 2008; Morales Vallejo, 2008).

El cambio de paradigma supuso pasar del modelo tradicional, caracterizado por las clases magistrales y la pasividad del estudiante, al modelo actual de universidad basado en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el trabajo autónomo y activo del estudiantado (García Fernández y Deltell Escolar, 2012; Muñoz Díaz y Martínez Gimeno, 2014).

Como señala Zabalza (2007), se pretendía una transformación pedagógica en la que el eje principal fuese el aprendizaje y no la enseñanza. En palabras de Velasco et al. (2024, p. 54), “la mera transmisión de contenidos debe dar paso a la utilización de herramientas que permitan a los estudiantes afrontar, por ellos mismos, el aprendizaje”.

Todo esto ha tenido y tiene una consecuencia directa para el profesorado: la necesidad de abordar la planificación de la docencia desde otra perspectiva. Ya no basta con preparar una buena clase expositiva. El docente se convierte en un gestor del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya acción central es ofrecer herramientas y medios para que el alumnado controle su propio aprendizaje de manera autónoma, acompañándolo en esa tarea, orientándolo y ayudándolo a superar las dificultades que surjan en el proceso (Sánchez-Báscones et al., 2011).

Para De Miguel Díaz (2006, p. 40), “la única forma de lograr que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje es que participe activamente en la organización y gestión de la propia actividad, es decir, su propio proceso de aprendizaje”. Se trata, en definitiva, de activar al estudiante, de manera que tenga una actitud activa, participativa y creativa (Amat i Salas, 2011).

Esta nueva visión del proceso de enseñanza-aprendizaje genera en el profesorado, como señalan Medina Moya y Jarauta Borrasca (2013, p. 10), “unas exigencias pedagógico-didácticas inéditas en la historia reciente de la universidad”, que llevan al docente a replantearse su actuación (García Sanz, 2008). Este nuevo escenario exige una buena planificación de la

docencia, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del estudiantado y promover la mejora de la calidad del proceso (Bautista, Gata y Mora, 2003). Y planificar no significa solo prever y organizar qué se va a hacer en las clases: implica reflexionar sobre por qué se hace y con qué objetivo (Sánchez-Báscones et al., 2011).

Precisamente, el modelo de excelencia docente universitaria propuesto por Kane et al. (como se citó en Prieto Navarro, 2007), consta de cinco dimensiones básicas: el conocimiento sobre la materia que se imparte, las habilidades y destrezas pedagógicas necesarias para enseñarla, las relaciones interpersonales que se establecen con el alumnado, la relación entre docencia e investigación como fuentes que se alimentan mutuamente, y las características de personalidad del propio docente.

Figura 2.
Modelo de excelencia docente universitaria. Las cinco dimensiones

Kane et al. (como se citó en Prieto Navarro, 2007)

Descripción de las dimensiones

1	Conocimiento de la Materia	<i>Dominio profundo y actualizado del contenido disciplinar que se imparte.</i>
2	Habilidades Pedagógicas	<i>Destrezas para diseñar, comunicar y facilitar el aprendizaje efectivo del alumnado.</i>
3	Relaciones Interpersonales	<i>Vínculo empático y motivador con el alumnado como base fundamental del proceso de aprendizaje.</i>
4	Docencia e Investigación	<i>Retroalimentación mutua entre la práctica docente y la actividad investigadora como fuentes que se enriquecen mutuamente.</i>
5	Personalidad Docente	<i>Rasgos personales que definen el estilo, la autenticidad y el compromiso ético del docente.</i>

El eje vertebrador —la Excelencia Docente— articula e integra las cinco dimensiones de forma interdependiente.

Lo que resulta especialmente relevante de este modelo es que ninguna de estas cinco dimensiones funciona de forma aislada: todas ellas se articulan en torno a un eje vertebrador que es la **reflexión sobre la práctica de la docencia**. Es esa reflexión intencionada y sistemática —preguntarse no solo qué enseño y cómo lo enseño, sino por qué lo hago así y qué resultados obtiene mi alumnado— la que, junto con la formación continua, constituye el verdadero camino hacia la mejora, el desarrollo profesional y la calidad docente.

2.1. La guía docente: qué es y para qué sirve

En este nuevo modelo educativo, el alumnado asume una gran responsabilidad en su formación (García Fernández y Deltell Escolar, 2012, p. 358):

Pasa de la pasividad a la participación activa en su itinerario formativo, mientras que el profesorado se convierte en su asesor y acompañante, orientándolo en el proceso de aprendizaje.

Como escribe Bain (2007), es necesario reformular el significado de “ser profesor”. Y una de las herramientas más adecuadas para integrar esa nueva formulación es, precisamente, la guía docente (García Fernández y Deltell Escolar, 2012), que se convierte en un elemento central derivado del EEES (Jarne Muñoz, 2019).

Sánchez-Báscones et al. (2011, p. 53), definen la guía docente como “una planificación detallada de cualquier materia basada en los principios que

guían el proceso de Convergencia en la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior”.

Las guías docentes son documentos didácticos con una doble función: informar y orientar el estudio del alumnado. Constituyen, por tanto, una herramienta fundamental para el desarrollo de uno de los principios básicos del nuevo modelo educativo: la docencia basada en el aprendizaje (Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeirina, 2012). Su naturaleza ha sido discutida.

Existen diferentes interpretaciones, desde una concepción meramente informativa (Jarne Muñoz, 2019), hasta quienes defienden que la guía docente es un contrato (García Fernández y Deltell Escolar, 2012) o un acuerdo (De Miguel Díaz, 2006), que se establece entre el docente y el estudiante. García Fernández y Deltell Escolar (2012) reconocen la ambigüedad del término y el hecho de que, a menudo, se confunde con un simple “programa” o con un calendario de actividades básicas.

De hecho, autores como Sánchez-Báscones et al. (2011) distinguen entre guías de titulación, guías docentes y guías didácticas, que responden a distintos niveles de concreción en la planificación académica:

- La guía de la titulación constituye el marco informativo y organizativo del conjunto de materias y asignaturas que integran un título universitario. Recoge la estructura general del plan de estudios y la información básica del programa formativo (aunque en algunas universidades, como la UPNA, este documento se denomina también “guía docente”).

- Las guías docentes son los documentos didácticos de cada asignatura que cumplen una doble función: informativa, al comunicar al alumnado los elementos esenciales del diseño docente (competencias, contenidos, metodología, evaluación, etc.), y orientadora, al ofrecer una planificación general del desarrollo de la asignatura. En la práctica docente, esta planificación se concreta para el alumnado mediante cronogramas o planificaciones temporales que explicitan cómo se va a desarrollar la asignatura en el aula a lo largo del curso.
- Las guías didácticas suponen un nivel mayor de desarrollo y detalle, ya que explicitan de forma sistemática la planificación completa del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la secuencia de actividades, orientaciones metodológicas, recursos y pautas de trabajo del estudiantado, configurándose como una auténtica guía del proceso de aprendizaje.

En una línea similar, Miguel Ángel Zabalza Beraza y Miguel Zabalza Cerdeiriña (2012) identifican también tres grandes niveles de planificación de la docencia universitaria:

- El programa de la asignatura (denominado en la UPNA “guía docente”): un documento breve, generalmente de dos o tres páginas, con una estructura definida institucionalmente para todas las titulaciones. Su finalidad es informar de las características básicas de la asignatura (competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación) y suele presentarse de forma esquemática y accesible a través de la web de la universidad.
- La guía docente en sentido amplio: un documento más extenso (aproximadamente 25–30 páginas) que amplía el programa incorporando orientaciones y sugerencias destinadas a facilitar el aprendizaje del estudiantado. Incluye la planificación detallada del trabajo del alumnado y constituye una auténtica guía para el desarrollo

del proceso de aprendizaje. Como señalan Sánchez-Báscones et al. (2011), no debe confundirse una guía docente con el mero programa de la asignatura, ya que la guía implica un nivel mayor de desarrollo pedagógico. En la práctica, este nivel de planificación se concreta para el alumnado en la forma de un cronograma: un documento operativo que organiza y secuencia temporalmente las actividades, tareas y contenidos a lo largo del curso, y que funciona como instrumento de referencia directa para el estudiante en su proceso de aprendizaje.

- Las guías didácticas: documentos aún más desarrollados, implementados en algunas universidades, que incorporan además materiales de trabajo para el alumnado. Funcionan como un recurso de apoyo al aprendizaje que puede cumplir simultáneamente funciones de guía y de material de estudio.

Esta diferencia entre niveles de planificación puede visualizarse de forma sintética en la Figura 3, donde se muestra la progresiva ampliación del grado de detalle desde el programa de la asignatura hasta las guías didácticas. Cabe destacar que, en la práctica docente de la UPNA, el nivel intermedio (equivalente a la guía docente en sentido amplio) se materializa en el cronograma de la asignatura, entendido como el documento operativo que guía el trabajo del estudiante a lo largo del curso.

Figura 3

Tres niveles de planificación de la docencia universitaria. Adaptado de Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña (2012) y Sánchez-Báscones et al. (2011).

2.2. Características y elementos de la guía docente

Los elementos que conforman un programa docente, además de los contenidos de los anteriores programas universitarios, son (Araújo Pinzón et al., 2023): las competencias a desarrollar y los resultados de aprendizaje a conseguir por el estudiantado, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Para Sánchez-Báscones et al. (2011, p. 53), elaborar esta guía supone incluir en un mismo paquete “a) una selección y ordenación de contenidos académicos y b) una oferta didáctica, esto es, cómo van a ser trabajados esos contenidos y cómo van a ser evaluados los estudiantes”.

El propio Real Decreto 822/2021 establece, en su Artículo 9.3 sobre la contabilización y calificación del trabajo académico del estudiantado que:

La guía docente de cada materia o asignatura que forma parte del plan de estudios de un título universitario oficial de Grado o de Máster Universitario, de acuerdo con la normativa de cada universidad, recogerá las actividades académicas teóricas y prácticas y el sistema de evaluación del aprendizaje programado. Estas guías docentes deberán ser accesibles para el estudiantado previamente al período oficial de matrícula, en la forma en la que se establezca en las normativas académicas del centro o de la universidad.

Así pues, la legislación establece los elementos sobre los que debe informar la guía docente, y además las propias universidades establecen directrices para su elaboración y redacción (Araújo Pinzón et al., 2023). Esta manera de proceder, tiene como consecuencia positiva la uniformidad y el establecimiento de criterios comunes a los diversos grupos de una misma asignatura, dotando de homogeneidad a los planes de estudio (Jarne Muñoz, 2019).

Sin embargo, esta regulación tiene también su reverso. En nuestro país, la capacidad del profesorado para la redacción y elaboración de las guías docentes es relativamente reducida, ya que debe realizarse a partir de la memoria verificada del título (Araújo Pinzón et al., 2023). Como reconoce Jarne Muñoz (2019), la libertad de cátedra puede verse comprometida.

Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeirina (2012), aluden a colegas que consideran que este tipo de docencia tan reglada es como «meterse en un corsé que constriñe».

No obstante, a pesar del aparente encorsetamiento (Araújo Pinzón et al., 2023), en el diseño de las guías docentes existe cierto margen de maniobra para el profesorado. Prácticas sencillas como no desarrollar en exceso algunos de los epígrafes (Jarne Muñoz, 2019) permiten que, en la elaboración de la guía docente en su sentido más amplio, el profesorado personalice el contenido y lo adapte a su estilo docente, siguiendo el modelo establecido por la institución y basándose en el documento de referencia. Se preserva así la libertad de cátedra que, como señala Jarne Muñoz (2019, p. 132), «al menos en su elemento positivo, sigue teniendo razón de ser en la Universidad actual».

2.3. La guía docente en la Universidad Pública de Navarra

Dentro del mapa de procesos de Calidad de la Universidad, la elaboración y actualización de las guías docentes constituye uno de los procesos operativos, referido a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje:

<https://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos>

En el marco de la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Grado y de Máster, las guías docentes constituyen un elemento de vital importancia. Específicamente, se vigila la heterogeneidad en su contenido y sus discrepancias con lo que figura en las memorias verificadas. De ahí que

cada universidad establezca sus propias directrices para la elaboración de las guías y elabore manuales que ayuden a su confección de manera uniforme.

La Universidad Pública de Navarra recoge la descripción de este proceso en su página web:

<https://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos/mapa-de-procesos/todos/operativos/elaboracion-y-actualizacion-de-guias-docentes>)

donde se puede consultar también el documento de referencia:

<https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioCalidad/calidad-grado-master/pc992-guias-docentes/pc-992-elaboracion-y-actualizacion-guias-docentes.pdf>.

En nuestra universidad, las guías docentes recogen toda la información relevante sobre la planificación docente de una asignatura y permiten al alumnado conocer, entre otros aspectos, cómo va a ser el desarrollo de la docencia, los sistemas de evaluación, la bibliografía y el temario. Las guías docentes se consideran un “contrato” entre el alumnado y la Universidad, y su incumplimiento puede dar lugar a reclamaciones a los Centros y Facultades, a la Unidad de Inspección y a la Defensora de la comunidad universitaria. Conviene, por tanto, que el profesorado sea consciente del alcance de este documento.

Todas las guías docentes de la UPNA tienen una estructura común:

- Módulo / Materia (definido por la memoria). Sitúa la asignatura dentro de la estructura académica del título, indicando el módulo o materia al que pertenece según lo establecido en la memoria verificada del plan de estudios.
- Competencias genéricas y competencias específicas (definidas por la memoria). Recogen las capacidades y habilidades que el alumnado debe desarrollar mediante la asignatura, diferenciando entre competencias transversales del título y competencias propias del ámbito disciplinar.
- Resultados de aprendizaje (definidos en la memoria y adaptados a la asignatura). Expresan de forma concreta y evaluable lo que el alumnado será capaz de conocer, comprender o hacer al finalizar la asignatura, en coherencia con las competencias establecidas.
- Metodología docente y actividades formativas (definidas por la memoria, criterios uniformes de la universidad y adaptadas a la asignatura). Describen las estrategias de enseñanza y las actividades de aprendizaje que se utilizarán para trabajar los contenidos y desarrollar las competencias previstas.
- Relación de actividades formativas con competencias. Establece la correspondencia entre las actividades de aprendizaje propuestas y las competencias o resultados de aprendizaje que contribuyen a desarrollar.
- Idiomas. Indica el idioma o los idiomas en los que se impartirá la docencia y, en su caso, el idioma utilizado en los materiales o en las actividades de evaluación.
- Sistemas de evaluación (siguiendo las directrices generales de la universidad y adaptados a cada asignatura). Define los procedimientos, instrumentos y criterios mediante los cuales se evaluará el aprendizaje del alumnado y se verificará la adquisición de las competencias.

- Breve descripción de los contenidos (definidos por la memoria). Presenta una síntesis del ámbito temático de la asignatura y de los principales contenidos que se abordarán en ella.
- Temario. Desarrolla de manera estructurada los distintos temas o bloques de contenido que componen la asignatura.
- Programa de prácticas experimentales. Describe las actividades prácticas o experimentales previstas, especificando su finalidad formativa y su relación con los contenidos teóricos.
- Bibliografía. Recoge las referencias bibliográficas básicas y complementarias que servirán de apoyo al aprendizaje y al estudio autónomo del alumnado.
- Lugar de impartición (ya definido). Indica los espacios o instalaciones en los que se desarrollará la docencia, tales como aulas, laboratorios o seminarios.

Como se puede observar, parte de la información contenida en estas guías viene definida por la memoria verificada de cada título y por criterios uniformes que establece la propia universidad, de manera que el profesorado no tiene un margen ilimitado en su confección. Sin embargo, el margen de diseño varía significativamente según el apartado. La Figura 4 muestra de forma visual, para cada apartado de la guía, qué viene dado y dónde tiene margen real de decisión el docente.

Este diseño, como se especifica, debe estar coordinado por el RCA (Responsable de Coordinación de Asignatura). Esta coordinación busca asegurar que la guía docente sea idéntica en todos los grupos e idiomas, garantizando la uniformidad y homogeneidad bajo el paraguas de la memoria verificada de cada titulación. No obstante, cada docente puede realizar posteriormente una acomodación de la guía a su estilo de docencia, siempre que conserve la estructura y los criterios establecidos, preservando así la libertad de cátedra.

Pero ¿qué es realmente la libertad de cátedra? Es un derecho fundamental recogido en el artículo 20.1.c de la Constitución Española, que garantiza al profesorado universitario la libertad para determinar el contenido, el enfoque y el método de su enseñanza, sin imposiciones ideológicas ni injerencias externas.

En la práctica universitaria, esto significa que el docente tiene autonomía para decidir cómo orienta su asignatura, qué perspectivas prioriza dentro de su disciplina, cómo organiza sus clases y qué enfoques metodológicos utiliza. Es una protección frente a la uniformización del pensamiento: nadie puede decirle a un profesor universitario qué debe pensar. ni qué línea doctrinal debe seguir.

Ahora bien, como señala Jarne Muñoz (2019), la libertad de cátedra tiene límites prácticos en el contexto actual. La memoria verificada del título, las directrices institucionales y la estructura de las guías docentes establecen un marco que el docente debe respetar. No puede, por ejemplo, decidir

unilateralmente que su asignatura no va a evaluar competencias o que va a cambiar los resultados de aprendizaje definidos en la memoria. Lo que sí puede hacer es adaptar la metodología, el tono, los ejemplos, la bibliografía complementaria y el desarrollo del temario a su estilo y criterio profesional. Es lo que Jarne Muñoz (2019) describe como el “elemento positivo” de la libertad de cátedra: no tanto la libertad de hacer lo que uno quiera, sino la libertad de poner su sello profesional dentro del marco compartido.

1.4. A modo de síntesis

El profesorado debe asumir que la guía docente es la mejor herramienta de orientación para que el alumnado sepa hacer frente a su formación en una asignatura concreta (García Fernández y Deltell Escolar, 2012). “Su uso constituye una de las mejores formas de realizar la planificación de las asignaturas” (Sánchez-Báscones et al., 2011, p. 54).

Para Jarne Muñoz (2019), en este documento se concreta la oferta docente de una asignatura y debe estar dirigido claramente hacia el alumnado. Los resultados del estudio realizado por Araújo Pinzón et al. (2023), sugieren que las guías docentes deberían estar más orientadas hacia el aprendizaje del estudiantado y que su voz debería escucharse a la hora de su diseño, dentro de las limitaciones que presenta el sistema de elaboración.

La elaboración de las guías supone, como hemos señalado, un auténtico ejercicio de reflexión y de planificación. No hay que olvidar, sin embargo, que generalmente la guía docente no es un documento que cada docente elabore de manera unilateral e independiente (Jarne Muñoz, 2019), sino

que debe cumplir con la memoria verificada del título y ser consensuado entre todo el equipo docente de la asignatura.

Lamentablemente, en muchas universidades la elaboración y actualización de las guías se realiza previamente a la asignación del profesorado (Araújo Pinzón et al., 2023). No obstante, a posteriori, cada docente puede realizar una adaptación de la guía en la que lleve a cabo una planificación completa de la asignatura durante el curso académico. Por este motivo, sería conveniente que las metodologías docentes de esta guía más específica se alinearan con su estilo de docencia (Araújo Pinzón et al., 2023).

Las buenas guías convierten la enseñanza universitaria en más amable, más cercana al estudiante, más simple (Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeirina, 2012).

Una vez comprendido qué es la guía docente, cuál es su función y cómo se organiza en nuestra universidad, es momento de entrar en el diseño de sus elementos fundamentales. En los apartados que siguen vamos a recorrer, uno a uno, los componentes sobre los que el profesorado toma decisiones de diseño cuando elabora o actualiza su guía docente.

Comenzaremos por las competencias y los resultados de aprendizaje, que constituyen el punto de partida de todo el diseño: definen qué debe ser capaz de hacer el estudiante al terminar la asignatura y, por tanto, condicionan todas las decisiones posteriores.

A continuación, abordaremos los contenidos, es decir, qué conocimientos, habilidades y actitudes se van a trabajar, y cómo seleccionarlos y secuenciarlos de forma coherente con los resultados de aprendizaje definidos. El tercer apartado se dedicará a la metodología, donde veremos cómo diseñar las experiencias de aprendizaje —presenciales y no presenciales— que permitan al estudiante desarrollar efectivamente esas competencias.

Y cerraremos con la evaluación, el elemento que completa el círculo del diseño docente: cómo comprobar que el estudiante ha alcanzado los resultados previstos, con qué instrumentos, en qué momentos y con qué criterios. Los cuatro apartados están íntimamente conectados entre sí por el principio de alineamiento constructivo: lo que queremos que aprendan, lo que les damos ocasión de practicar y lo que les evaluamos deben ser coherentes. Esa coherencia es, en última instancia, lo que convierte una guía docente en un buen diseño de asignatura.

2. Las competencias y los resultados de aprendizaje

El nuevo modelo educativo universitario, consolidado a partir del Espacio Europeo de Educación Superior, supone una transformación profunda del paradigma tradicional de enseñanza: el foco deja de situarse en la transmisión de contenidos por parte del docente, para desplazarse hacia la adquisición de competencias por parte del estudiante y la verificación de sus resultados de aprendizaje.

Este desplazamiento no es únicamente metodológico, sino conceptual: implica redefinir qué se entiende por enseñar, qué se entiende por aprender y, en consecuencia, cuál es el papel que corresponde a cada uno de los agentes del proceso formativo.

En este nuevo marco, las competencias y los resultados de aprendizaje dejan de ser un elemento más del diseño curricular para convertirse en su principio organizador. Son ellos los que determinan qué debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar su proceso formativo, y esta determinación es la que orienta todas las decisiones de planificación que le siguen: qué contenidos seleccionar, qué estrategias metodológicas desplegar, qué actividades diseñar y con qué criterios evaluar.

El docente, en coherencia con este enfoque, asume un nuevo rol: ya no es fundamentalmente un transmisor de conocimiento, sino un facilitador y gestor de las condiciones y experiencias que hacen posible el desarrollo

competencial del alumnado, y un certificador del logro efectivo de los resultados de aprendizaje establecidos.

El estudiante, por su parte, es llamado a asumir un protagonismo activo, autónomo y reflexivo en la construcción de su propio aprendizaje, pues las competencias no se transmiten, sino que se construyen a través de la experiencia, la práctica y la reflexión.

Esta reorientación del proceso formativo tiene además una expresión técnica concreta en el sistema de créditos ECTS, que constituye la herramienta sobre la que se construye el currículo en el EEES.

En este sistema, los créditos ya no miden la duración de las clases impartidas por el docente, sino el volumen de trabajo total que el estudiante necesita para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos (incluyendo clases, seminarios, trabajo autónomo, tutorías y actividades de evaluación), con una equivalencia que oscila habitualmente entre 25 y 30 horas de trabajo por crédito (Comisión Europea, 2015).

Son, por tanto, los resultados de aprendizaje los que determinan la carga de trabajo asociada a cada componente educativo y, en consecuencia, la asignación de créditos. Esta vinculación pone de manifiesto que el sistema ECTS no es un mero instrumento de gestión académica, sino la concreción técnica del principio que sitúa al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo.

Es en este contexto donde cobra pleno sentido analizar con detenimiento qué son los resultados de aprendizaje y qué son las competencias, cómo se relacionan entre sí y qué función desempeñan como eje vertebrador de la planificación docente universitaria.

A continuación, se abordan ambos conceptos de forma individual, con el fin de precisar su significado, su alcance y su papel en el diseño curricular.

3.1. Los resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje constituyen uno de los conceptos vertebradores del nuevo modelo educativo universitario promovido por el Espacio Europeo de Educación Superior. En su definición más precisa, los resultados de aprendizaje describen lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer tras culminar con éxito un proceso de aprendizaje (Comisión Europea, 2015).

No se trata, por tanto, de una descripción de lo que el docente enseña, sino de una descripción de lo que el estudiante logra: un desplazamiento conceptual que es, en sí mismo, expresión del cambio de paradigma que el EEES promueve.

Este cambio de paradigma es precisamente el que otorga a los resultados de aprendizaje su papel central en el diseño curricular. El nuevo modelo educativo universitario se define, entre otros rasgos, por estar centrado en los resultados de aprendizaje expresados en términos de competencias genéricas y específicas (Fernández-March, 2006).

Esto significa que ya no es el contenido que el profesor transmite lo que organiza el currículo, sino el conjunto de competencias que el estudiante debe haber adquirido al finalizar su proceso formativo.

Los resultados de aprendizaje se convierten así en el horizonte que orienta todas las decisiones de planificación docente: qué contenidos seleccionar, qué actividades diseñar, qué metodologías emplear y, de manera fundamental, cómo y con qué criterios evaluar.

Su relación con la evaluación es especialmente relevante. El logro de los resultados de aprendizaje debe ser evaluado mediante procedimientos basados en criterios claros y transparentes (Comisión Europea, 2015), lo que implica que la evaluación deja de ser un juicio sobre el dominio de contenidos, para convertirse en una verificación del desarrollo competencial del estudiante.

Esta reorientación es coherente con el principio de alineamiento constructivo (Biggs, 2003): si los resultados de aprendizaje definen el horizonte formativo, la evaluación debe estar diseñada específicamente para comprobar si ese horizonte ha sido alcanzado, en coherencia plena con los contenidos trabajados y las metodologías empleadas.

Los resultados de aprendizaje desempeñan también una función estructural en el sistema de créditos ECTS, que constituye la herramienta técnica sobre la que se construye el currículo en el EEES. En este sistema, los créditos ya

no miden la duración de las clases impartidas por el profesor, sino el volumen de trabajo total que el estudiante necesita para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos, incluyendo clases, seminarios, trabajo autónomo, tutorías y actividades de evaluación (Comisión Europea, 2015).

Son, por tanto, los resultados de aprendizaje los que determinan la carga de trabajo asociada a cada componente educativo y, en consecuencia, la asignación de créditos. Esta vinculación entre resultados de aprendizaje y carga de trabajo sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo, reconociendo que el tiempo real necesario para alcanzar un resultado de aprendizaje puede variar de un estudiante a otro, pero que la referencia común es siempre el logro competencial, no el tiempo de exposición a la enseñanza.

Finalmente, los resultados de aprendizaje cumplen una función de transparencia e internacionalización que trasciende el ámbito del aula. Se emplean en los marcos de cualificaciones europeos y nacionales para describir el nivel de cada titulación, lo que permite la comparabilidad entre sistemas educativos, el reconocimiento mutuo de títulos y períodos de aprendizaje, y la movilidad de los estudiantes dentro del EEES y más allá de él. Por lo tanto, los resultados de aprendizaje no son únicamente un instrumento de planificación docente, sino también un lenguaje común que hace visible y comparable la formación universitaria a escala europea e internacional.

En síntesis, los resultados de aprendizaje constituyen el eje sobre el que pivota el nuevo modelo educativo universitario: definen qué debe lograr el estudiante, orientan cómo debe planificarse la enseñanza, determinan cómo debe diseñarse la evaluación y proporcionan la base técnica sobre la que se construye el currículo. Comprenderlos en profundidad es, por tanto, condición indispensable para entender la lógica que subyace a cualquier planificación docente universitaria de calidad.

El cálculo de la carga de trabajo real del estudiantado

Recordamos de nuevo que el sistema ECTS articula dos conceptos que conviene distinguir con claridad: los resultados de aprendizaje y la carga de trabajo asociada a su consecución. Los primeros describen lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer tras culminar con éxito un proceso de aprendizaje (Comisión Europea, 2015).

No se trata, por tanto, de una descripción de actividades o contenidos, sino de logros concretos y verificables que el estudiante debe haber alcanzado al finalizar la asignatura o la titulación. Por ello, su evaluación exige procedimientos basados en criterios claros y transparentes, previamente conocidos por el alumnado, y se emplean también en los marcos de cualificaciones europeos y nacionales para describir el nivel formativo de cada titulación.

La carga de trabajo, por su parte, es la estimación del tiempo que un estudiante necesita habitualmente para alcanzar esos resultados de aprendizaje. Como muestra la Figura 4, esta estimación incluye la totalidad

de las actividades que el estudiante realiza —clases presenciales, seminarios, trabajo autónomo, proyectos, tutorías, prácticas y evaluación— y no únicamente el tiempo de clase.

Un curso académico completo equivale a 60 créditos ECTS, lo que representa entre 1.500 y 1.800 horas de trabajo total, es decir, entre 25 y 30 horas por cada crédito. Esta equivalencia se recoge habitualmente en las disposiciones legales nacionales de los países del EEES.

Una implicación práctica de este planteamiento, especialmente relevante para el profesorado, es que la asignación de créditos a una asignatura no es un dato administrativo neutro, sino una declaración sobre el volumen de trabajo que se le está exigiendo al estudiante.

Diseñar una asignatura de 6 ECTS, sin tener en cuenta que ello implica entre 150 y 180 horas de trabajo total del estudiante (incluyendo todo lo que ocurre dentro y fuera del aula), supone asumir el riesgo de una planificación desequilibrada o inasumible.

Es importante reconocer, además, que la carga de trabajo representa una estimación típica: el tiempo real variará de un estudiante a otro en función de sus conocimientos previos, su ritmo de aprendizaje y sus estrategias de estudio.

A modo de referencia práctica, la Figura 5 traduce estas equivalencias en términos concretos, mostrando cuántas horas de trabajo total supone para el estudiante cada tipo de asignatura según su dotación en créditos ECTS.

Figura 5
La carga de trabajo del estudiante en función del sistema ECTS

Elaboración propia a partir de la Comisión Europea (2015). Sistema ECTS

De manera aún más desglosada, y contextualizada en la UPNA:

- una asignatura de 6 ECTS implica 150 horas de trabajo total del estudiante, calculadas a razón de 25 horas por crédito, tal y como recoge el documento institucional de buenas prácticas para la elaboración de guías docentes de la Universidad Pública de Navarra (<https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioCalidad/calidad-grado-master/pc992-guias-docentes/pc-992-anx-2-buenas-practicas-rct.pdf>).

En titulaciones presenciales, dichas horas se distribuyen en dos grandes bloques conforme al criterio establecido por la UPNA. Esta distribución interna es orientativa y coherente con el modelo institucional, sin que el documento establezca porcentajes rígidos entre las distintas actividades no presenciales.

- Horas presenciales (40 % del total): 60 horas. Es el tiempo que el estudiante participa en actividades formativas bajo la dirección directa del docente. En un semestre de 14 semanas con dos sesiones de dos horas semanales, esto equivale a 56 horas de docencia programada, a las que se añaden horas presenciales destinadas a tutorías y pruebas de evaluación hasta completar las 60 horas correspondientes a los 6 ECTS. Dentro de este bloque, una distribución habitual podría situar las clases expositivas y participativas en torno a 28 horas y las prácticas en las 28 horas restantes, si bien esta proporción puede ajustarse según la naturaleza y características de la asignatura.
- Horas no presenciales (60 % del total): 90 horas. Es el tiempo que el estudiante dedica fuera del aula para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos. La UPNA fija este bloque en 15 horas por crédito ECTS en titulaciones presenciales.

La distribución de horas no presenciales puede organizarse de manera coherente, entre otras posibilidades, del siguiente modo:

- Estudio y trabajo autónomo (lecturas, preparación de clases, consolidación de contenidos): en torno a 40-45 horas, al constituir el espacio fundamental de interiorización y consolidación de lo trabajado en el aula.
- Trabajos y proyectos en grupo: entre 30 y 35 horas, incluyendo coordinación del equipo, elaboración y revisión antes de la entrega.
- Pruebas de evaluación: entre 8 y 10 horas, sumando preparación específica y realización.
- Tutorías no presenciales: entre 3 y 5 horas, habitualmente a través de correo o plataforma virtual, con un impacto relevante en la orientación del aprendizaje.

Es importante tener en cuenta que la proporción 40 %–60 % establecida por la UPNA para titulaciones presenciales, constituye un criterio de coherencia en la planificación académica vinculado al correcto cómputo de la carga ECTS. Dicha coherencia es objeto de revisión en los procesos de seguimiento y acreditación de los títulos, en los que se verifica la adecuación entre la memoria verificada, la planificación real de la asignatura y la guía docente publicada.

El documento institucional no impone porcentajes internos obligatorios dentro de cada bloque, pero sí exige que la suma total de actividades presenciales y no presenciales sea coherente con la distribución 40/60.

Si se tienen en cuenta los diferentes perfiles de asignatura que establece la normativa UPNA se puede obtener la siguiente distribución (ver Figura 6).

Figura 6
Distribución de horas de trabajo según el perfil de la asignatura

Elaboración propia en base a las Directrices de Ordenación de Enseñanzas de la UPNA

La normativa de la UPNA establece un marco claro en cuanto a la carga global de trabajo de las asignaturas en titulaciones presenciales: 25 horas por crédito ECTS, con una distribución general del 40 % de horas presenciales y 60 % de horas no presenciales. En una asignatura de 6 ECTS, esto se traduce en 60 horas presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante, hasta completar las 150 horas totales.

Sin embargo, este marco no determina de manera rígida cómo deben repartirse internamente esas horas dentro de cada bloque. La Universidad fija la estructura global, pero deja margen al profesorado para organizar las actividades formativas según el perfil de la asignatura, sus objetivos y las competencias que se pretenden desarrollar. Así, una materia más teórica puede concentrar mayor peso en el estudio individual, mientras que una asignatura de carácter más práctico puede dedicar más tiempo a proyectos, prácticas o trabajo colaborativo.

Lo fundamental es que exista coherencia entre los créditos asignados, la carga total de trabajo prevista y la distribución presencial/no presencial. La planificación debe permitir que el estudiantado alcance los resultados de aprendizaje previstos, sin sobrecargar ni infraestimar el tiempo real de dedicación. Con este equilibrio entre marco común y autonomía docente se garantiza una organización académica coherente, transparente y ajustada al sistema ECTS.

El gráfico de perfiles A-E ayuda a entenderlo de forma concreta:

- En un Perfil A (predominantemente teórico), las 60 horas presenciales se concentran en Grupo Grande (clases expositivas), y dentro de las 90 horas no presenciales predomina el estudio autónomo (55 h) frente a los trabajos y proyectos (20 h). El diseño suele centrarse en lectura, análisis conceptual y consolidación teórica individual.
- En un Perfil B (teórico-práctico con predominio teórico), las 60 horas presenciales se distribuyen en 45 horas de Grupo Grande y 15 horas de Grupo Menor. En el bloque no presencial, se mantiene un peso importante del estudio autónomo (45 h), pero aumenta la presencia de trabajos y proyectos (30 h). Esto implica que el profesorado puede combinar clases explicativas con algunas sesiones prácticas y plantear actividades aplicadas que complementen el estudio individual, sin que la asignatura deje de tener un núcleo claramente conceptual.
- En un Perfil C (equilibrio teórico-práctico), las 60 horas presenciales se reparten por igual entre Grupo Grande y Grupo Menor (30/30), y las 90 horas no presenciales se distribuyen de manera equilibrada entre estudio (38 h) y trabajos/proyectos (37 h). Aquí el diseño combina teoría y práctica con un peso equivalente.
- En un Perfil D (práctico-teórico con predominio práctico), las 60 horas presenciales se desarrollan mayoritariamente en Grupo Menor (45 h) y solo 15 en Grupo Grande. En las 90 horas no presenciales, el peso recae claramente en trabajos y proyectos (47 h), reduciéndose el estudio autónomo (28 h). El diseño suele orientarse a la aplicación, resolución de casos y desarrollo de competencias prácticas.
- En un Perfil E (predominantemente práctico), las 60 horas presenciales se desarrollan íntegramente en Grupo Menor, y dentro de las 90 horas no presenciales predomina claramente el trabajo por proyectos (57 h)

frente al estudio individual (18 h). El aprendizaje se centra en la práctica, la producción y el trabajo colaborativo.

En todos los perfiles se mantienen constantes tres elementos estructurales:

- 60 horas presenciales (40 %),
- 90 horas no presenciales (60 %),
- 150 horas totales (6 ECTS), así como las 4 horas de tutorías y 11 horas de evaluación dentro del bloque no presencial.

¿Qué significa entonces “dejar margen al profesorado”? Significa que, respetando estas cifras globales y el perfil asignado, el equipo docente puede decidir cómo organizar las actividades concretas: cuánto peso dar a lecturas, prácticas, proyectos, debates, resolución de casos o trabajo autónomo, siempre que la carga total de trabajo sea coherente con los créditos y con el perfil aprobado.

En resumen y como ya se ha indicado, la UPNA fija el marco estructural común, pero dentro de ese marco, el profesorado dispone de autonomía pedagógica para diseñar la asignatura de forma coherente con su naturaleza disciplinar y con los resultados de aprendizaje previstos.

3.2. El papel de las competencias

Trabajar a través de competencias, planificar la educación a través de competencias, permite que desde la Universidad se pueda optar por una percepción “perspectivista” del conocimiento (Fernández-March, 2006; Pozo y Monereo, 2003). Desde esta percepción se puede asumir que el conocimiento, en la actual sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje, es relativo.

Que el aprendizaje se debe tornar flexible, pero sin abandonar los criterios de fiabilidad y validez. Que el aprendizaje debe basarse en el constructivismo (Coll, 1991). Para López-Ruiz (2011), queda claro que las razones que impulsan la inclusión del enfoque de competencias en la enseñanza universitaria son:

- Conseguir la coherencia e integración de todo el sistema educativo: parece obvio que se promueva una formación basada en competencias en la Educación Superior, cuando se está aplicando en paralelo una reforma de la enseñanza no universitaria que tiene como eje un enfoque análogo de competencias.
- Reorientar la misión de la Educación Superior en el siglo XXI: dados los distintos tipos de competencias genéricas y específicas, este enfoque pedagógico permite una formación integral del alumnado. Por un lado, las competencias transversales van encaminadas a lograr en la Educación Superior, una adecuada formación de la ciudadanía en valores democráticos y desarrollo humano. Por otro, posibilita la adquisición de conocimientos especializados y destrezas profesionales propias del campo en cuestión.
- Conectar con el inestable mundo laboral: el origen de este modelo proviene del ámbito empresarial, concretamente del área de selección y formación de recursos humanos. Trasladarlo al marco universitario, supone empezar a trabajar con una lógica más o menos similar y, sobre todo, articular un tipo de formación que responda a las nuevas demandas del móvil mercado de trabajo.
- Abrir una puerta a la interdisciplinariedad: adquirir una competencia determinada a partir de una única materia es casi imposible, por lo que el enfoque ideal para lograr su pleno desarrollo es el inter o transdisciplinar. Este es el motivo por el que un buen plan de estudios

de una determinada carrera tiene que estructurarse, en vez de en una serie de asignaturas compartimentadas y desconectadas, en un sistema de módulos más o menos integrados.

- Renovar las metodologías docentes: lograr un conjunto de competencias, tanto genéricas como específicas, es bastante improbable si la enseñanza universitaria sigue consistiendo primordialmente en clases magistrales, donde un profesor experto explica un tema concreto a una audiencia indocta que permanece en silencio.
- Mejorar la evaluación del aprendizaje: en una formación superior, basada en competencias, no es suficiente con evaluar los conceptos o principios científicos asimilados por los estudiantes. Más bien, lo que tenemos que valorar es su aprendizaje auténtico, es decir, aquellos conocimientos y habilidades verdaderamente adquiridos por los alumnos, que son capaces de aplicarlos en la resolución de problemas complejos en diferentes contextos y situaciones más o menos próximas al mundo laboral y a la vida cotidiana.
- Evaluar la práctica docente: el enfoque de competencias es holístico, por lo que además de ser útil para valorar el aprendizaje del alumnado, puede ser usado asimismo para evaluar el proceso de enseñanza. De hecho, al mismo tiempo se refiere y se precisan cuáles son las competencias que un buen docente debe desarrollar en sus clases, por lo que pueden utilizarse como elementos de valoración y de mejora de la docencia universitaria.
- Posibilitar la convergencia: como los planes de estudios de titulaciones iguales no van a ser idénticos en distintas Universidades de España y de Europa, lo que va a permitir una deseable homologación de los títulos van a ser precisamente las competencias. Esto significa que, aunque las materias y contenidos impartidos en una carrera específica no sean exactamente los mismos en diversas Universidades, sí que tienen que

coincidir en lo esencial las competencias que tengan que desarrollar los futuros profesionales (p.282-284).

El enfoque por competencias busca desligarse de la lógica académica de las disciplinas, y promover un modelo educativo en el que se puedan integrar la visiones académica, profesional y vital (Barnett, 2001), desde una perspectiva multi y transdisciplinar. Es un enfoque que permite tener en cuenta los diferentes niveles de construcción del conocimiento, y plantearlos desde modelos integradores y constructivos, frente a modelos de acumulación y fraccionamiento de las disciplinas.

Un enfoque que, al posibilitar la integración de los conocimientos, su construcción activa por parte de los sujetos, posibilita que éste desarrolle la flexibilidad, reflexividad y creatividad necesarias, a lo largo de la vida, para la adaptación a los cambios tecnológicos y organizativos de este milenio (Kindelán, 2013).

Un enfoque que permite, por último, que los sujetos desarrollen las destrezas y actitudes que les permitan adquirir una sólida base de conocimientos científicos y técnicos, y transferirlos de un contexto a otro en una trayectoria de aprendizaje que va a durar a lo largo de toda la vida.

En el nuevo contexto EEES, se entiende que las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social; lo que implica un conocimiento

estructurado de la actividad, la estrategia más eficaz, la experiencia práctica y la reflexión para analizar y valorar el propio trabajo, e introducir los reajustes precisos (Fernández, 2006; Ferreiro, 2011; González, Arquero y Hassall, 2014; López-Gómez, 2016).

Desde esta perspectiva, el diseño de la enseñanza universitaria debe garantizar la coherencia entre las competencias que se pretende desarrollar, los resultados de aprendizaje que las concretan, las actividades formativas mediante las cuales se trabajan y los procedimientos de evaluación que permiten verificar su adquisición. Este principio de coherencia ha sido conceptualizado por Biggs (2003) como alineamiento constructivo, cuya lógica se representa de forma sintética en Gráfico 1.

Gráfico 1.

Relación entre competencias, resultados de aprendizaje, actividades formativas y evaluación en el modelo de alineamiento constructivo (Biggs, 2003).

Las definiciones contemporáneas de competencia coinciden en señalar que estas implican una estructura cognitiva compleja, integrada por distintos tipos de conocimientos y procesos de pensamiento que actúan de forma coordinada en la resolución de situaciones concretas.

En este sentido, una competencia no se limita al dominio de contenidos teóricos, sino que combina conocimientos teóricos, metodológicos, procedimentales y actitudinales, junto con esquemas de pensamiento metacognitivos y estratégicos que permiten actuar de manera eficaz en contextos diversos (Mendioroz y Riquelme, 2015).

Los conocimientos teóricos hacen referencia a los conceptos, principios y modelos explicativos propios de un campo disciplinar. Los conocimientos metodológicos se relacionan con la comprensión de los métodos y procedimientos que permiten generar o aplicar ese conocimiento. Los conocimientos procedimentales aluden a las habilidades prácticas necesarias para llevar a cabo determinadas tareas o resolver problemas.

Finalmente, los conocimientos actitudinales incluyen valores, disposiciones y actitudes que orientan la actuación del sujeto. A estos componentes se añaden procesos de pensamiento complejos, de carácter metacognitivo y estratégico, que permiten al sujeto planificar su actuación, supervisar su propio desempeño, evaluar los resultados obtenidos y ajustar sus acciones cuando es necesario.

De este modo, las competencias implican una forma de actuación integrada en la que los distintos tipos de conocimiento se movilizan de manera consciente, coordinada y flexible para responder a situaciones problemáticas (Gráfico 2).

Gráfico 2.
Componentes de una competencia.

Por ejemplo, la competencia “analizar críticamente información científica” no consiste únicamente en conocer teorías o conceptos. Supone, además, saber identificar fuentes fiables (conocimiento metodológico), aplicar procedimientos de análisis o interpretación de datos (conocimiento procedimental) y adoptar una actitud crítica y reflexiva ante la información disponible (componente actitudinal).

Todo ello requiere que el estudiante sea capaz de planificar su análisis, evaluar la calidad de la información y tomar decisiones fundamentadas sobre su uso.

Por otra parte, el concepto de competencia también se vincula estrechamente con características personales del sujeto, como la motivación, el autoconcepto, la experiencia previa o la capacidad de autorregulación. En este sentido, las competencias no se adquieren de manera inmediata ni exclusivamente mediante la transmisión de conocimientos, sino que se desarrollan progresivamente a través de procesos formativos continuos que implican práctica, reflexión y retroalimentación.

De ahí que su desarrollo requiera una actualización permanente y una disposición al aprendizaje a lo largo de la vida (Mendioroz y Lozoya, 2016).

Efectivamente, la competencia sólo es definible en la acción, se revela en la actividad, permite desarrollar un rol de forma eficiente en un determinado contexto y en situaciones complejas.

La competencia requiere de un conjunto de conocimientos teóricos, metodológicos, procedimentales y actitudinales, unos esquemas de pensamiento complejos (metacognitivo y estratégico), que actúan de forma consciente, coordinada, integrada, eficaz, rápida y creativa para resolver situaciones problemáticas de forma autónoma y flexible.

El proyecto financiado por la Comisión Europea, “Tuning Higher Educational Structures in Europe” (Tuning Project, 2004) que incluye a los países signatarios de la Declaración de Bolonia, pone de relieve en el año 2000, la importancia de una formación basada en “competencias” y centrada en el estudiante. Se trata de un compromiso adquirido por los estados de la Unión Europea de compartir unos objetivos educativos comunes, para dar respuesta adecuada a las necesidades planteadas por la nueva sociedad, llamada del conocimiento (Comisión Europea, 2004; De-Seco, 2006).

Propone un modelo educativo de Educación Superior centrado en competencias, con una dimensión práctica y operativa de los aprendizajes, con el objeto de que el alumnado, auténtico protagonista en la construcción del conocimiento, aprenda a aprender y lo siga haciendo a lo largo de su vida.

Este proyecto, define competencia como la capacidad de saber, conocer y comprender un conocimiento teórico de un campo académico; saber cómo actuar, es decir la aplicación práctica del conocimiento a ciertas situaciones, y saber cómo ser, los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social.

Las competencias representan una combinación dinámica de atributos con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un

determinado programa, indicando cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al finalizar el proceso educativo.

Es decir, en el marco del proyecto europeo Tuning, una competencia no se entiende únicamente como poseer conocimientos teóricos, sino como la capacidad de movilizar distintos tipos de saberes para actuar adecuadamente en una situación determinada. En este sentido, una competencia integra tres dimensiones fundamentales:

- Saber: comprender los conocimientos teóricos de un campo académico.
- Saber hacer: aplicar esos conocimientos para resolver problemas o realizar tareas en contextos reales.
- Saber ser: actuar con valores, actitudes y responsabilidades adecuadas en la interacción con otras personas y en la vida profesional y social.

Por ejemplo, en una asignatura universitaria de ingeniería, la competencia “diseñar soluciones técnicas a problemas energéticos” no implica únicamente conocer las leyes físicas que explican el funcionamiento de un sistema energético. También supone ser capaz de aplicar esos conocimientos para diseñar soluciones técnicas viables, así como actuar con responsabilidad profesional, teniendo en cuenta aspectos éticos, sociales y medioambientales.

Del mismo modo, en una titulación de educación, la competencia “planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje” implica conocer teorías pedagógicas (saber), diseñar actividades y recursos didácticos adecuados (saber hacer) y actuar con compromiso profesional y responsabilidad educativa hacia el alumnado (saber ser).

De esta manera, las competencias representan una combinación dinámica de conocimientos, habilidades y actitudes, que describen lo que el estudiante será capaz de hacer al finalizar un programa formativo. No se trata únicamente de lo que el estudiante sabe, sino de lo que es capaz de hacer con lo que sabe y cómo actúa al hacerlo (Tabla 1).

Tabla 1
¿Qué es una competencia?

¿Qué es una competencia? <i>Saber + Saber hacer + Saber ser, combinados en situaciones reales de la vida profesional</i>		
SABER <i>el conocimiento teórico</i>	SABER HACER <i>la aplicación práctica</i>	SABER SER <i>los valores y actitudes</i>
Entender los conceptos, leyes y principios de un campo de saber.	Aplicar ese saber para resolver problemas en situaciones reales.	Actuar con ética, responsabilidad y respeto a los demás.
(Médico/a) Conoce los síntomas del infarto y los fármacos correctos.	(Médico/a) Decide el tratamiento adecuado en pocos minutos.	(Médico/a) Trata al paciente con dignidad y sin prejuicios.
(Ingeniero/a) Conoce el cálculo estructural y las leyes de la física.	(Ingeniero/a) Diseña un puente seguro adaptado al terreno real.	(Ingeniero/a) Piensa en quienes lo usarán, no solo en el presupuesto.
COMPETENCIA La combinación dinámica de los tres elementos, puesta en acción ante situaciones complejas y reales. <i>No basta con saber: hay que saber hacer Y saber ser, a la vez.</i>		
Al finalizar la formación, el estudiante será capaz de: <i>identificar · analizar · decidir · actuar · reflexionar</i> ante situaciones complejas de su campo profesional <i>Ref: Proyecto Tuning – González y Wagenaar (2003)</i>		

La realidad curricular del EEES provoca, en resumen, que desde los créditos ECTS la programación de una materia o asignatura se lleve a cabo de una forma diferente a como se hacía previamente. Se pasa de tener como referentes unos indicadores, a tener unas competencias.

Y, sobre todo, unos créditos asociados a los estudiantes, que modifican totalmente el modo de enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Riesco, 2008). El diseño de las asignaturas, en el marco del EEES, desde las competencias, y desde los créditos ECTS, se transforma en un proceso de integración de enseñanzas teóricas y prácticas con actividades académicas, dirigidas todas ellas a que el estudiante alcance los objetivos formativos propios de cada una de las materias correspondientes a cada plan de estudios.

El crédito europeo no considera de manera única y unilateral qué va a hacer el profesor, contempla todo lo asociado al trabajo de cada estudiante. Los ECTS miden el trabajo del estudiante, y se enfocan hacia el aprendizaje y la consecución de unos objetivos definidos, tomando en cuenta no sólo las horas presenciales, sino también el trabajo de cada alumno considerado no presencial (Bernal, 2006).

4. Los contenidos

En el marco del diseño docente universitario, los contenidos constituyen el conjunto organizado de saberes —conceptuales, procedimentales y actitudinales— que se seleccionan de una disciplina para posibilitar el logro de los resultados de aprendizaje previstos.

Como plantean Mallart y Torre (2004), responden a la cuestión fundamental del diseño docente: ¿qué enseñar? Son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se ponen en juego en los procesos educativos y que entran en contacto con los estudiantes a través de la mediación del docente. En este sentido, los contenidos no son un fin en sí mismos, sino medios para conseguir una amplia gama de objetivos posibles (Gimeno, 1986).

En el diseño de una asignatura universitaria, los contenidos se refieren al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el profesorado decide trabajar con el alumnado para que pueda alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. En otras palabras, los contenidos responden a una pregunta básica de toda planificación docente: ¿qué se va a enseñar? (Mallart y Torre, 2004).

Sin embargo, los contenidos no se reducen únicamente a información o conceptos que el estudiante debe memorizar. En la educación actual se entiende que aprender una materia implica desarrollar distintos tipos de saberes que permiten comprender, aplicar y valorar el conocimiento. Por esta razón, los contenidos suelen organizarse en tres grandes categorías (Gráfico 3).

- En primer lugar, los contenidos conceptuales hacen referencia a los conocimientos teóricos propios de una disciplina: conceptos, principios, teorías o modelos explicativos. Por ejemplo, en una asignatura de economía pueden incluir conceptos como oferta y demanda, inflación o crecimiento económico.

- En segundo lugar, los contenidos procedimentales se refieren a las habilidades o procedimientos que permiten aplicar esos conocimientos. Incluyen técnicas, métodos de trabajo, estrategias de análisis o formas de resolver problemas. Siguiendo el ejemplo anterior, en una asignatura de economía podría tratarse de interpretar gráficos económicos, analizar datos estadísticos o aplicar modelos de análisis a situaciones reales.
- Finalmente, los contenidos actitudinales están relacionados con valores, actitudes y disposiciones que orientan la manera en que el estudiante utiliza el conocimiento. Pueden incluir, por ejemplo, el pensamiento crítico, el rigor en el análisis de la información, la responsabilidad profesional o la sensibilidad hacia las implicaciones sociales de las decisiones económicas.

Gráfico 3.

Tipos de contenidos en el diseño docente.

Desde esta perspectiva, los contenidos constituyen los elementos con los que el profesorado trabaja en el aula y que el alumnado pone en juego durante su aprendizaje.

No obstante, como señala Gimeno (1986), los contenidos no son un fin en sí mismos, sino un medio para lograr objetivos educativos más amplios. Es decir, no se enseñan simplemente para que el estudiante acumule información, sino para que pueda comprender la realidad, desarrollar habilidades para actuar en ella y adoptar actitudes responsables en su ámbito académico, profesional o social.

Esta aclaración es importante porque invita a cambiar el modo en que el profesorado suele pensar sobre su materia: no se trata de enseñar todo lo que se sabe, sino de seleccionar aquello que resulta más relevante y funcional para el aprendizaje del estudiante. Dos razones justifican especialmente esta necesidad de selección.

La primera es que no todos los contenidos son igualmente útiles en una programación, ni todos tienen la misma importancia en relación con los objetivos formativos que se persiguen (Ferrández y González Soto, 1990). La segunda es que el crecimiento cuantitativo del conocimiento científico sigue una ley exponencial, lo que significa que los saberes a los que atienden las instituciones educativas pueden perder vigencia rápidamente.

La pregunta que el docente debe responder no es, por tanto, cuánto sabe de su disciplina, sino qué principios y criterios deben guiar la selección, organización y presentación de los contenidos que imparte. Cabero (2006), señala que los contenidos deben analizarse desde cuatro dimensiones fundamentales: su calidad intrínseca (pertinencia, rigor científico y actualización), su cantidad (adecuada al grupo y a los objetivos), su

estructuración (organizada con una lógica interna que facilite la comprensión progresiva) y su adecuación al perfil concreto de los estudiantes y a las competencias que se espera que desarrollen.

Es decir, los contenidos no se seleccionan en el vacío, sino que están determinados por distintos factores que orientan qué es razonable enseñar en una asignatura concreta.

- Por el perfil del título y por las competencias que el estudiantado debe adquirir. Cada titulación define un conjunto de competencias que orientan la formación del alumnado, y los contenidos de las asignaturas deben contribuir a desarrollarlas. Por ejemplo, en un grado en ingeniería, una asignatura de energía puede incluir contenidos sobre eficiencia energética, análisis de sistemas o normativa técnica porque contribuyen a la competencia de diseñar soluciones tecnológicas sostenibles.
- Por los resultados de aprendizaje concretos de la asignatura. Los contenidos se seleccionan en función de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al finalizar la materia. Por ejemplo, si uno de los resultados de aprendizaje es interpretar datos estadísticos, los contenidos incluirán conceptos básicos de estadística, técnicas de análisis de datos y uso de herramientas de representación gráfica.
- Por el número de créditos ECTS asignados, que delimitan la carga real de trabajo y, por tanto, el alcance razonable del programa. Los créditos ECTS reflejan el volumen de trabajo del estudiante, por lo que condicionan la cantidad de contenidos que pueden abordarse de manera realista. *Por ejemplo*, una asignatura de 6 ECTS no puede abarcar todo el campo de una disciplina, sino que debe centrarse en los conceptos y habilidades fundamentales que puedan trabajarse dentro de ese tiempo.

- Y por factores como el nivel formativo (grado o máster), el carácter más teórico o más aplicado de la materia, y la coherencia con el conjunto del plan de estudios. El nivel de los contenidos debe ser coherente con la etapa formativa del alumnado y con el lugar que ocupa la asignatura dentro del plan de estudios. Por ejemplo, en una asignatura introductoria de grado los contenidos suelen centrarse en conceptos básicos y fundamentos teóricos, mientras que en una asignatura de máster pueden incluir análisis avanzados, estudios de caso o proyectos aplicados.

Como se ha señalado, la planificación de la docencia universitaria se organiza en distintos niveles de concreción, desde el programa general de la asignatura hasta el desarrollo de las actividades de aprendizaje en el aula (véase Figura X). En cada uno de estos niveles, los contenidos se van precisando progresivamente para garantizar su coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje definidos.

Así, a partir de la definición de las competencias y los resultados de aprendizaje de la asignatura, se identifican los contenidos que guardan correlación directa con unos y otros, descartando aquellos que, aunque puedan parecer relevantes desde el punto de vista disciplinar, no contribuyen de manera clara al logro de los objetivos formativos establecidos. En la guía docente, los contenidos se formulan de manera estructurada como programa de la asignatura a través de tres niveles de concreción progresiva:

- En el programa general de la asignatura (guía docente) se establecen los bloques temáticos principales que se abordarán, su relación entre sí y su vinculación con las competencias y con el sistema de evaluación (Bautista, 2011).
- En las unidades didácticas (temas o módulos) se detallan los contenidos específicos, su secuencia y su relación con las actividades y los recursos de aprendizaje, normalmente organizados mediante un cronograma.
- En el desarrollo de la docencia en el aula, los contenidos se concretan en experiencias de aprendizaje específicas, tales como explicaciones, debates, prácticas, estudios de caso, proyectos, análisis de textos o resolución de problemas.

La Figura 7 sintetiza estos tres niveles de concreción, mostrando cómo la planificación se especifica progresivamente desde el marco general de la guía docente hasta las actividades concretas de aula.

Figura 7
Niveles de concreción de los contenidos

Elaboración propia

Cada unidad didáctica (tema o módulo), debe contar con un título identificativo, un índice o estructura de contenidos visible desde el principio, una introducción que contextualice la temática, el desarrollo de los contenidos propiamente dicho, las actividades de aprendizaje y la bibliografía.

Esta estructura garantiza que el estudiante pueda orientarse dentro de la unidad y comprender cómo se relaciona con el conjunto del curso.

Es importante entender que los contenidos no se reducen a la exposición teórica. Se actualizan y adquieren sentido cuando se integran en actividades que permiten al estudiantado analizarlos, aplicarlos, transformarlos y utilizarlos en contextos relevantes (Cabero y Román, 2006).

De este modo, la coherencia entre contenidos, metodología y evaluación resulta esencial: el salto hacia el aprendizaje real se produce a través de actividades bien diseñadas que no se limiten a pedir al estudiante que recuerde o reproduzca información, sino que le exijan analizarla, sintetizarla, juzgarla o usarla para crear algo nuevo. Esta concepción conecta directamente con las teorías constructivistas del aprendizaje, que entienden el aprendizaje como un proceso activo en el que el estudiante construye significados a partir de sus conocimientos previos (Cabero et al., 2014).

4.1. Cómo seleccionar los contenidos de una asignatura

La selección de contenidos supone determinar cuáles formarán parte de la programación. No es una tarea trivial ni intuitiva: requiere un proceso sistemático que tenga en cuenta, tanto los objetivos formativos, como las características del grupo y la naturaleza de la materia. Para llevar a cabo esta selección con rigor, es necesario apoyarse en criterios explícitos que permitan valorar y comparar los distintos contenidos candidatos.

Ruiz (2006, en Jiménez González et al., 2015), propone hasta once criterios posibles para guiar este proceso: pertinencia, actualidad, objetividad, aplicabilidad, suficiencia, eficacia, eficiencia, efectividad, comprensividad, relevancia y coherencia. Dado que trabajar simultáneamente con todos ellos puede resultar poco operativo, los propios autores recomiendan seleccionar entre dos y cuatro criterios en función del contexto formativo.

Tomando como base esta propuesta teórica, e integrándola con las dimensiones complementarias que aportan Rodríguez y Medrano (1993) — la relativa a la materia y la relativa al alumnado—, se puede articular un marco de selección de contenidos en torno a seis criterios operativos:

- Relevancia académica y profesional: los contenidos deben ser significativos dentro de la disciplina y aportar fundamentos sólidos para la formación futura del estudiante. Este criterio atiende al grado de importancia del contenido para cubrir necesidades tanto académicas como sociales y profesionales.
- Pertinencia respecto a las competencias: cada contenido debe contribuir de manera clara al desarrollo de alguna competencia o

resultado de aprendizaje. Es la adecuación del contenido al proyecto formativo y al contexto en que se imparte.

- Actualización científica: es necesario evitar la obsolescencia y priorizar enfoques, teorías y evidencias actuales. La actualidad del contenido garantiza su adecuación a las necesidades reales del momento.
- Adecuación al nivel del alumnado: los contenidos deben ajustarse al momento formativo, a los conocimientos previos y a la realidad del estudiantado, de modo que sean funcionales y puedan ser efectivamente utilizados (Rodríguez y Medrano, 1993).
- Coherencia interna y progresión: han de organizarse con una lógica estructural que facilite la comprensión, pasando de fundamentos a aplicaciones o de conceptos básicos a desarrollos más complejos.
- Viabilidad en términos de carga de trabajo: el volumen debe ser realista y ajustado a los créditos ECTS asignados. Este criterio conecta directamente con la aplicabilidad, es decir, con la posibilidad real de trabajar los contenidos seleccionados dentro del tiempo disponible.

A la hora de aplicar estos criterios, resulta especialmente útil considerar las dos dimensiones complementarias que señalan Rodríguez y Medrano (1993): la relativa a la materia, que exige atender a la representatividad de los temas y a la elección de los aspectos y conceptos más significativos con capacidad de generalización; y la relativa al alumnado, que demanda adecuación al nivel de los estudiantes, proximidad a problemas y situaciones de su realidad, y funcionalidad.

La Figura 8 sintetiza este proceso de selección, desde las competencias y resultados de aprendizaje como punto de partida, pasando por los filtros de selección, hasta las tres decisiones que el docente debe tomar respecto a los contenidos.

Figura 8
Proceso de selección de contenidos

Adaptado de Ruiz (2006), Rodríguez y Medrano (1993) y Cabero (2006).

Una vez realizada esta valoración, el docente puede tomar tres tipos de decisiones respecto a los contenidos: eliminar los que no responden a los criterios establecidos (ajustando también en consecuencia los objetivos

formulados), determinar el valor e importancia relativa de cada contenido, e incorporar esa jerarquización a las decisiones sobre temporalización y profundidad de tratamiento.

Seleccionar bien los contenidos no significa incluir todo lo importante de una disciplina, sino identificar aquello que es esencial para que el estudiantado comprenda los fundamentos, desarrolle capacidades transferibles y pueda seguir aprendiendo de forma autónoma. En este sentido, la calidad y la estructuración de los contenidos son más decisivas que su cantidad (Cabero, 2006).

4.2. Cómo secuenciar los contenidos

Seleccionar los contenidos no es suficiente; es preciso organizarlos de manera coherente. La secuenciación —es decir, el orden en el que los contenidos se presentan a lo largo del curso— influye directamente en la comprensión y en los resultados del aprendizaje (Rodríguez y Medrano, 1993). Al organizar los contenidos conviene tener en cuenta cuatro principios fundamentales:

- Mantener una perspectiva integradora que favorezca la visión de conjunto. Los contenidos no deben presentarse como compartimentos estancos o temas aislados, sino como partes de un todo coherente. El estudiante necesita percibir desde el inicio cómo se relacionan los distintos bloques entre sí y cómo cada uno contribuye al logro de las competencias de la asignatura. En la práctica, esto se traduce en ofrecer al inicio del curso un mapa o esquema global del programa, en hacer explícitas las conexiones entre temas a medida que se avanza, y en incluir actividades integradoras que obliguen al estudiante a movilizar

conocimientos de varias unidades simultáneamente. Sin esta visión de conjunto, el aprendizaje se fragmenta y el estudiante puede dominar temas individuales sin ser capaz de articularlos en un razonamiento coherente.

- Dosificar la dificultad de forma progresiva. La carga cognitiva que se exige al estudiante debe aumentar de manera gradual a lo largo del curso. Esto no significa simplificar artificialmente los primeros temas, sino asegurar que el nivel de exigencia y abstracción crece de forma acompasada con los aprendizajes que el estudiante va consolidando. Un salto brusco de dificultad genera frustración y abandono; una meseta prolongada genera desinterés. La dosificación adecuada permite que el estudiante experimente retos alcanzables que le mantengan, en lo que Vygotsky denominó zona de desarrollo próximo: lo suficientemente difícil como para suponer un desafío, pero no tanto como para resultar inalcanzable con los recursos de que dispone.
- Avanzar de lo más simple a lo más complejo y de lo más conocido a lo más desconocido. Este principio, enraizado en la tradición didáctica clásica, establece que los contenidos deben partir de conceptos básicos, familiares o intuitivos para el estudiante, e ir progresando hacia niveles de mayor complejidad, abstracción o especialización. No se trata solo de un orden de dificultad, sino de un orden epistémico: primero se asientan los fundamentos sobre los que después se construyen los desarrollos más complejos. Además, conectar los contenidos nuevos con lo que el estudiante ya conoce (de asignaturas previas, de su experiencia o de su sentido común) facilita el anclaje cognitivo y hace que el nuevo aprendizaje sea significativo, no meramente memorístico.
- Complementar teoría y práctica. La secuenciación no debe acumular toda la teoría al principio y toda la práctica al final, sino entrelazar ambas de manera recurrente. Cada bloque teórico debería ir seguido (o acompañado), de actividades que permitan al estudiante aplicar,

experimentar y verificar lo aprendido en contextos concretos. Esta alternancia cumple una doble función: por un lado, la práctica consolida y da sentido a la teoría; por otro, los problemas y situaciones prácticas generan nuevas preguntas que justifican y motivan el siguiente bloque teórico. Este principio es especialmente relevante en el marco competencial del EEES, donde el aprendizaje no se concibe como acumulación de conocimiento abstracto, sino como desarrollo de la capacidad de actuar de manera informada y eficaz en situaciones reales.

Secuenciar, por tanto, no consiste simplemente en ordenar los temas de forma lineal, sino en establecer relaciones lógicas y pedagógicas entre los distintos contenidos, de modo que cada nuevo aprendizaje se apoye en los anteriores. Un contenido que no puede comprenderse sin haber trabajado previamente otro, debe situarse necesariamente después.

Esta lógica de dependencias es la que da coherencia interna a la programación, y la que permite al estudiante construir su conocimiento de forma progresiva y sólida.

Para entender la lógica de la secuenciación, pensemos en algo que cualquier docente universitario, con independencia de su disciplina, conoce bien: ¿qué necesita saber un estudiante para ser capaz de leer críticamente un artículo científico?

La respuesta surge de forma casi espontánea: antes de evaluar críticamente un artículo, el estudiante necesita comprender sus conclusiones. Pero para comprender las conclusiones necesita haber interpretado los resultados.

Para interpretar los resultados necesita entender la metodología con la que fueron obtenidos. Y para entender la metodología necesita saber qué es una hipótesis y cómo se formula.

Lo que este ejemplo pone de manifiesto es algo fundamental: no se puede enseñar un contenido sin haber trabajado antes los contenidos de los que depende. Existe una cadena que va desde los conceptos más básicos (comprender, identificar, reconocer) hasta las operaciones más complejas (interpretar, analizar, evaluar), y el orden en que se presentan los contenidos no es arbitrario, sino que está determinado por esas relaciones.

Si un docente pretendiese enseñar a sus estudiantes a evaluar críticamente un artículo científico, sin haber trabajado previamente cómo se formula una hipótesis o qué criterios definen una metodología rigurosa, el resultado sería previsiblemente frustrante para ambas partes.

Esta lógica de dependencias es exactamente la misma que opera en cualquier asignatura universitaria. En todas ellas hay contenidos que son prerrequisito de otros: conceptos fundacionales que deben trabajarse antes de poder abordar los desarrollos más complejos.

La dificultad no está en reconocer el principio —que lo simple precede a lo complejo, y la comprensión a la aplicación— sino en aplicarlo de forma explícita y sistemática cuando se diseña el programa (Figura 8). Es fácil caer en la tentación de organizar los contenidos por tradición, por inercia o por preferencia personal, sin haber analizado con detenimiento qué contenidos

dependen de cuáles. Tomarse ese tiempo es una de las decisiones de planificación más importantes que puede tomar un docente.

Figura 8
Cadena de dependencias para la lectura crítica de un artículo científico

Elaboración propia

Es importante señalar que algunos contenidos pueden presentar un carácter transversal, es decir, pueden desarrollarse en diferentes momentos del programa, en función de la importancia que se les haya dado en el momento de la selección. Esto significa que la secuenciación no siempre produce un orden completamente lineal, sino que puede dar lugar a contenidos que atraviesan varias unidades o momentos del programa (Jiménez González et al., 2015).

En definitiva, los contenidos constituyen el eje vertebrador de la planificación docente. Se determinan por las competencias y el perfil del título, se estructuran formalmente en la guía docente y se concretan metodológicamente en el aula. Su selección rigurosa y su secuenciación coherente, son competencias docentes clave que garantizan la solidez académica y la calidad formativa de la asignatura.

5. La metodología

Todo docente universitario tiene un modo de dar clase. Algunos explican con detalle en la pizarra, otros plantean problemas desde el primer día, otros organizan debates o trabajos en grupo. La mayoría combina varias formas según el momento. Ese conjunto de decisiones sobre cómo enseñar —qué hace el docente en el aula, qué hace el estudiante fuera de ella, cómo se organizan las actividades y con qué propósito— es lo que en el diseño docente denominamos metodología.

De Miguel (2005), ofrece una definición especialmente útil para entender el alcance de este concepto: la metodología es un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa.

Dicho de forma más sencilla: la metodología es el plan que diseña el docente para que lo que ocurra en la asignatura —dentro y fuera del aula— conduzca realmente a los aprendizajes previstos. Conviene aclarar desde el principio que metodología no es sinónimo de «dar clase».

La clase expositiva es una estrategia metodológica más (legítima y útil en muchos contextos), pero no es la única ni tiene por qué ser la predominante. Cuando hablamos de metodología en la guía docente, nos referimos al diseño deliberado del conjunto de experiencias de aprendizaje que el docente planifica para que el estudiantado alcance los resultados previstos. Esto incluye las actividades presenciales (lo que ocurre en el aula), las actividades no presenciales (lo que el estudiante hace fuera del aula), y la lógica que conecta unas con otras.

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, esta cuestión adquiere una relevancia especial. El sistema de créditos ECTS no mide solo las horas de clase que imparte el docente, sino el volumen total de trabajo del estudiante: cada crédito equivale a 25 horas de dedicación real, que comprenden la asistencia a clase, pero también el estudio personal, la preparación de trabajos, las prácticas, las tutorías y la realización de pruebas de evaluación.

Esto significa que el docente no planifica solo lo que él hace, sino todo lo que el estudiante hace en relación con la asignatura. Y eso cambia sustancialmente la forma de pensar la metodología.

Bernal (2006), sintetiza este cambio como el paso de un modelo centrado en la enseñanza (donde el profesor transmite y el alumno recibe) a un modelo centrado en el aprendizaje, donde el profesor facilita, guía y supervisa, y el alumno participa activamente en su propio proceso formativo. En términos orientativos, si en el modelo tradicional la exposición del profesor podía ocupar un 80% del tiempo y las prácticas un 20%, el modelo actual invierte esa proporción: aproximadamente un 30% de exposición y un 70% de trabajo activo del estudiante, incluyendo prácticas, tutorías, trabajo autónomo y metodologías activas. La Figura 9 ilustra este cambio de modelo.

Figura 10
De “dar clase” a diseñar experiencias de aprendizaje

Adaptado de Bernal (2006)

Esto no significa que la clase expositiva haya dejado de tener sentido. Significa que ya no puede ser el único recurso. Un docente que solo expone, está planificando únicamente lo que él hace, pero no lo que hace el estudiante.

Y en un sistema basado en créditos ECTS, donde se reconoce todo el trabajo del estudiante, la metodología debe abarcar ambas dimensiones: lo que ocurre dentro del aula y lo que ocurre fuera de ella.

5.1. La pregunta clave: ¿cómo enseño esto para que aprendan lo que deben aprender?

A la hora de elegir cómo enseñar, muchos docentes se hacen una pregunta que parece razonable, pero que no es la más útil: «¿qué método es el mejor?». La respuesta, desde la didáctica, es que no existe un método universalmente mejor. Como señala Herrero (1997), no hay una metodología que funcione para todos los contextos ni para todos los objetivos. La pregunta realmente productiva es otra: ¿qué necesito que hagan mis estudiantes para que aprendan lo que tienen que aprender?

Esta formulación conecta directamente con el principio de alineamiento constructivo que vertebra todo el diseño de la guía docente:

- Si los resultados de aprendizaje definen qué debe ser capaz de hacer el estudiante al terminar la asignatura, y la evaluación es el instrumento con el que se comprueba si lo ha logrado, la metodología es el puente entre ambos: el conjunto de actividades que el docente diseña para que el estudiante tenga la oportunidad real de desarrollar esas capacidades.

- Si el resultado de aprendizaje dice que el estudiante debe ser capaz de analizar un caso clínico, la metodología tiene que incluir actividades donde analice casos clínicos, y la evaluación tiene que pedirle que analice un caso clínico. Si hay incoherencia entre estos tres elementos, el aprendizaje se resiente.

Dicho de forma más sencilla: no podemos esperar que los estudiantes aprendan a hacer algo que nunca han tenido ocasión de practicar.

- Si queremos que aprendan a resolver problemas, deben resolver problemas.
- Si queremos que aprendan a argumentar, deben argumentar.
- Si queremos que aprendan a trabajar en equipo, deben trabajar en equipo.

La metodología es, en este sentido, la garantía de que el estudiante vive durante el curso las experiencias que necesita para desarrollar las competencias previstas.

Las decisiones metodológicas que el docente debe tomar —es decir, la elección de la metodología de una asignatura— no constituyen una decisión única, sino un conjunto de decisiones interrelacionadas que dependen de diversos factores. Herrero (1997) identifica varias variables que el docente debe considerar al diseñar su metodología:

- El conocimiento que tiene de la materia. El grado de dominio del profesor sobre el contenido influye en la manera en que lo organiza, lo explica y lo relaciona con ejemplos o aplicaciones prácticas.
- Las características del grupo de estudiantes. Incluye aspectos como el número de estudiantes, su nivel previo de conocimientos, su experiencia académica o profesional y su grado de autonomía en el aprendizaje. Por

ejemplo, un grupo numeroso puede requerir estrategias diferentes a las que se emplearían en un grupo reducido.

- La temporalidad y los contenidos a impartir. El tiempo disponible en la asignatura y la extensión del programa condicionan la metodología utilizada. No es lo mismo trabajar un contenido en una sesión introductoria que desarrollarlo a lo largo de varias semanas mediante proyectos o actividades prácticas.
- Los recursos disponibles. Las posibilidades metodológicas dependen también de los recursos con los que cuenta el docente, como aulas, laboratorios, equipamiento tecnológico, plataformas virtuales o materiales didácticos.
- La dinámica que quiere establecer con el grupo. Se refiere al tipo de interacción que el docente pretende promover en el aula: clases más expositivas, aprendizaje colaborativo, debates, trabajo en grupo o actividades participativas.
- Los objetivos que persigue. La metodología debe ser coherente con los resultados de aprendizaje que se desean alcanzar. Por ejemplo, si el objetivo es desarrollar habilidades de análisis crítico, será necesario incorporar actividades que fomenten la reflexión, el debate o el estudio de casos.

Sobre la base de estas variables, el docente toma cuatro grandes decisiones:

- Qué actividades presenciales plantear. Las actividades presenciales son aquellas que se realizan con la presencia del docente, ya sea en el aula, el laboratorio, el seminario o la tutoría. Incluyen desde la clase expositiva clásica hasta los seminarios, las prácticas de aula (estudio de casos, simulaciones, resolución de problemas), las prácticas de campo o laboratorio, las presentaciones de trabajos por parte del alumnado, y las tutorías individuales o grupales. Cada una de estas modalidades, sitúa

al docente y al estudiante en posiciones diferentes y favorece tipos de aprendizaje distintos.

- Qué actividades no presenciales diseñar. Las actividades no presenciales son las que el estudiante realiza fuera del aula, sin la supervisión directa del docente: estudio personal, preparación de seminarios, lecturas, trabajos individuales o en grupo, elaboración de memorias, búsqueda de información, prácticas de campo autónomas, y preparación de exámenes. En el sistema ECTS, estas actividades forman parte de la carga de trabajo reconocida del estudiante y, por tanto, deben estar planificadas y orientadas, no dejarse al azar (Bernal, 2006).
- Qué rol asume el docente. El papel del docente varía según la metodología elegida. En una clase expositiva, el docente es fundamentalmente transmisor de información. En un método demostrativo, combina la exposición con la participación del alumnado y actúa como moderador. En un método interrogativo, plantea preguntas y guía a los estudiantes hacia las respuestas, funcionando como analista y animador. Y en un método de descubrimiento, el docente asume el rol de facilitador y observador, orientando a los estudiantes para que encuentren por sí mismos las soluciones (Herrero, 1997). Ninguno de estos roles es mejor que los demás en términos absolutos: cada uno es adecuado para determinados objetivos y momentos del proceso de aprendizaje.
- Qué rol asume el estudiante. Simétricamente, el rol del estudiante cambia según la metodología. Puede ir desde la escucha atenta y la toma de apuntes (en una clase expositiva), hasta la investigación autónoma, el debate argumentado, la resolución de problemas reales o la creación de propuestas originales (en metodologías activas). Lo importante es que el docente sea consciente de qué está pidiendo al estudiante en cada momento, y de que eso sea coherente con lo que después le va a evaluar.

La Figura 11 sintetiza estas cuatro decisiones y las enmarca en el proceso de diseño metodológico, desde la pregunta inicial (¿qué quiero que mis estudiantes sean capaces de hacer?), hasta el principio de alineamiento constructivo que debe vertebrar todas las decisiones.

Figura 11
Proceso de diseño metodológico partiendo de la pregunta inicial

Elaboración propia a partir de Bernal (2006) y Herrero (1997)

5.2. Guía práctica: “si quiero que aprendan a..., necesito que hagan...”

Una de las dificultades más frecuentes para el profesorado universitario es traducir los resultados de aprendizaje en actividades concretas. Se sabe qué deberían aprender los estudiantes, pero no siempre resulta evidente qué tipo de actividades favorecen ese aprendizaje. Para facilitar esta conexión, puede resultar útil pensar en términos de niveles de complejidad cognitiva, siguiendo la taxonomía de Bloom revisada (Anderson y Krathwohl, 2001).

La lógica es sencilla: cuanto más complejo es el aprendizaje que busquemos, más activo y autónomo debe ser el papel del estudiante. Si el objetivo es que recuerde y comprenda información, las clases expositivas y las lecturas guiadas pueden ser suficientes. Pero si el objetivo es que analice, evalúe o cree, necesitaremos actividades que le coloquen ante situaciones que le exijan pensar, decidir, argumentar y producir.

Los datos de la investigación educativa respaldan esta lógica: las metodologías tradicionales tienen efecto en la resolución de problemas rutinarios y en los conocimientos factuales, pero es la metodología activa la que mejora de forma cualitativa la capacidad de razonamiento (Bietenbeck, 2014). Bernal (2006) y Navaridas (2004), coinciden en que las actividades deben ser adecuadas al contexto, variadas, comprensibles para los estudiantes y relevantes, es decir, que los estudiantes encuentren sentido a lo que hacen y lo conecten con su formación profesional.

La Figura 12 ofrece una guía orientativa para establecer esta conexión entre el tipo de aprendizaje que se busca y las actividades más adecuadas para

favorecerlo. Se basa en la taxonomía de Bloom revisada (Anderson y Krathwohl, 2001; Bernal, 2006), que clasifica los aprendizajes en seis niveles de complejidad creciente -desde recordar información hasta crear algo nuevo- y resulta muy útil porque ayuda al docente a identificar qué tipo de actividad necesita en función del nivel de aprendizaje que busca.

Figura 12
Guía rápida para conectar resultados de aprendizaje con actividades

Elaboración propia a partir de Anderson y Krathwohl (2001) y Bernal (2006)

Es importante subrayar que esta guía no es una receta rígida. Un estudio de caso, por ejemplo, puede servir para que los estudiantes apliquen conocimientos, analicen una situación o evalúen alternativas, según cómo lo plantee el docente. Lo que la guía ofrece es una orientación para pensar: si mi resultado de aprendizaje dice que el estudiante debe ser capaz de crear una propuesta original, probablemente una clase expositiva no sea suficiente; necesitaré alguna actividad que le obligue a crear algo.

Y si mi resultado de aprendizaje dice que debe comprender un marco teórico, quizá no necesite un proyecto completo, sino una buena explicación acompañada de lecturas y ejercicios de comprensión.

Conviene recordar también, que rara vez un único método sirve para toda una asignatura. Los diferentes métodos no son excluyentes, sino que se complementan (Puente, 1992). Lo habitual —y lo deseable— es que una asignatura combine diferentes estrategias a lo largo del curso: momentos de exposición teórica, momentos de práctica guiada, momentos de trabajo autónomo y momentos de puesta en común. La clave está en que esa combinación sea deliberada y coherente con los resultados de aprendizaje, no fruto del azar o de la rutina.

5.3. Las metodologías activas: qué son y cuáles son las más habituales en la universidad

A lo largo de las secciones anteriores hemos hecho referencia varias veces al concepto de metodologías activas. Merece la pena dedicarles un espacio específico, porque es una de las expresiones que más se escucha actualmente en el contexto universitario y que, al mismo tiempo, puede

generar cierta confusión en el profesorado que no tiene formación pedagógica.

Las metodologías activas pueden entenderse como aquellos métodos, estrategias y técnicas que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y conduzcan al aprendizaje (Labrador Piquer y Andreu Andrés, 2008).

Frente a la metodología tradicional, que pone el foco en los resultados y sigue una estrategia lineal —explicación del profesor, memorización por parte del alumno, evaluación de lo memorizado (Travé, Estepa y Delval, 2017)—, la metodología activa coloca al estudiante en el centro del proceso: es él quien se enfrenta a los contenidos, los trabaja, los aplica y los conecta con situaciones reales.

El docente, por su parte, deja de ser transmisor de información para convertirse en guía y facilitador del aprendizaje. Aunque pueda parecer un concepto reciente, no lo es. Autores como Dewey ya planteaban a principios del siglo XX propuestas metodológicas centradas en la experiencia del estudiante, alejadas de la mera transmisión de contenidos (Marín Marín et al., 2019).

Lo que sí es nuevo es la sistematización y difusión de estas propuestas en el contexto universitario, impulsada por las exigencias del EEES y por una evidencia científica cada vez más sólida: las investigaciones muestran que las metodologías activas favorecen un aprendizaje más profundo,

significativo y duradero que las metodologías exclusivamente expositivas (Maquillón, Sánchez y Cuesta, 2016).

Para que una metodología pueda considerarse activa, debe reunir una serie de características: tiene que partir de los intereses y motivaciones del alumnado; debe favorecer el espíritu crítico, la creatividad y la iniciativa; necesita medir los avances mediante una evaluación adaptada; ha de promover la autonomía intelectual del estudiante; requiere flexibilidad en los espacios y tiempos de trabajo; debe fomentar el trabajo en equipo y el uso de las TIC; y exige que el docente asuma un rol activo de guía y facilitador.

Estas características no son un ideal inalcanzable, sino orientaciones que permiten al docente valorar en qué medida sus prácticas actuales se acercan o se alejan del aprendizaje activo. En la actualidad, existen numerosas metodologías que se engloban dentro de esta categoría. Las más representativas en el ámbito universitario son las siguientes (Marín Marín et al., 2019):

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr): el estudiante trabaja en un proyecto que integra teoría y práctica, resolviendo un problema o produciendo un resultado tangible. Potencia las habilidades intelectuales, la responsabilidad personal y de equipo, y el pensamiento autocrítico (Borrego et al., 2010).
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): parte de un problema real o realista que el estudiante debe resolver, buscando información, formulando hipótesis y proponiendo soluciones. Es especialmente

eficaz para desarrollar la capacidad de razonamiento y la transferencia de conocimientos a situaciones nuevas.

- Aprendizaje cooperativo: se basa en el trabajo en equipo con una lógica de interdependencia positiva: todos los miembros del grupo son responsables del aprendizaje propio y del de los demás. No debe confundirse con el trabajo en grupo convencional donde simplemente se reparten tareas (Domingo, 2008).
- Aprendizaje-servicio (ApS): combina el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad. Los estudiantes aplican sus conocimientos en actividades que responden a necesidades reales del entorno, lo que incrementa la comprensión, la motivación y el compromiso cívico (Jacoby, 2003).
- Estudio de caso: se presenta una situación real o simulada que los estudiantes deben analizar, diagnosticar y proponer soluciones. Es una metodología muy versátil, aplicable desde el derecho hasta la ingeniería, y permite trabajar diferentes niveles de complejidad cognitiva según cómo se plantee.
- Aula invertida (*flipped classroom*): los contenidos teóricos se ponen a disposición del estudiante antes de la clase (vídeos, lecturas, materiales en línea) para que los trabaje de forma autónoma, y el tiempo de aula se dedica a actividades prácticas, debates y resolución de dudas. Invierte la lógica tradicional: lo que antes se hacía en clase (la explicación) se hace en casa, y lo que se hacía en casa (los ejercicios) se hace en clase con el apoyo del docente (Bergmann y Sams, 2023).
- Gamificación: incorpora elementos propios del juego (niveles, retos, recompensas, competición) en contextos de aprendizaje, para aumentar la motivación y la implicación del estudiantado. Resulta especialmente útil con alumnado desmotivado o en contenidos percibidos como abstractos o poco atractivos (Contreras y Eguía, 2016).

- Portafolio: el estudiante recopila producciones de diferente tipo a lo largo del curso, a través de las cuales se puede valorar su progreso y sus capacidades. Fomenta la reflexión sobre el propio aprendizaje y permite una evaluación más rica y diversificada que el examen tradicional (García y Vázquez, 2011).
- Simulación y *role playing*: el aprendizaje se basa en la experiencia directa a través de la dramatización o la simulación de situaciones profesionales reales. Potencia la motivación, la empatía, la perspectiva social y el aprendizaje por descubrimiento.

Conviene señalar que la aplicación de estas metodologías no implica una distribución fija o universal del tiempo de trabajo del alumnado y del docente. La dedicación presencial y no presencial asociada a cada una de ellas depende de múltiples factores, como el número de créditos ECTS de la asignatura, el nivel formativo del estudiantado (grado o máster), el tamaño del grupo, la naturaleza más teórica o aplicada de los contenidos y el grado de experiencia previa del alumnado con este tipo de dinámicas.

En consecuencia, las metodologías descritas deben entenderse como marcos de acción flexibles, cuya implementación concreta requiere que el docente adapte la organización del tiempo y de las actividades a las características específicas de la asignatura y del contexto educativo.

La aplicación de estas metodologías implica también diferentes distribuciones del tiempo de trabajo del estudiante y del docente. En el marco del sistema de créditos ECTS, es posible establecer orientaciones aproximadas sobre la proporción entre trabajo presencial, trabajo autónomo del alumnado y actividad docente (Tabla 2).

Tabla 2

Orientación sobre dedicación del alumnado y rol docente en distintas metodologías activas

Metodología	Tiempo presencial del alumnado	Trabajo no presencial del alumnado	Rol del docente
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)	30–40%	60–70%	Diseña el proyecto, orienta el proceso, realiza tutorías de seguimiento y evalúa el producto final.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)	40–50%	50–60%	Plantea el problema, facilita el proceso de investigación y guía la discusión de las soluciones.
Aprendizaje cooperativo	40–60%	40–60%	Organiza los grupos, diseña tareas cooperativas y supervisa la dinámica de trabajo.
Aprendizaje-servicio (ApS)	20–30%	70–80%	Coordina con entidades externas, orienta el trabajo del alumnado y promueve la reflexión sobre la experiencia.
Estudio de caso	40–50%	50–60%	Selecciona el caso, dinamiza el análisis y modera la discusión de las posibles soluciones.
Aula invertida (flipped classroom)	40–50%	50–60%	Prepara materiales previos, plantea actividades prácticas y resuelve dudas durante la sesión.
Gamificación	50–60%	40–50%	Diseña la dinámica de juego, establece retos y supervisa el progreso del alumnado.
Portafolio	20–30%	70–80%	Orienta la elaboración del portafolio, realiza seguimiento y proporciona retroalimentación formativa.
Simulación y role playing	60–70%	30–40%	Diseña el escenario de simulación, dirige la actividad y realiza el análisis posterior (debriefing).

Ninguna de estas metodologías es una panacea. Todas tienen ventajas y todas presentan dificultades prácticas que conviene conocer. Marín Marín et al. (2019) y otros autores que han investigado su implantación en la universidad señalan que, junto a beneficios claros —mayor implicación del estudiante, mejor desarrollo de competencias, aprendizaje más significativo y duradero—, pueden aparecer dificultades reales.

La carga de trabajo del profesorado aumenta al tener que preparar materiales diversos y proporcionar retroalimentación continua; el alumnado puede mostrar reticencias iniciales al no estar habituado a ser evaluado de formas diversas ni a trabajar de manera activa en el aula; los tiempos de las actividades pueden ser difíciles de controlar; y el diseño de las tareas debe estar bien estructurado y secuenciado para que el estudiante perciba su sentido y utilidad.

Ser consciente de estas dificultades no es un argumento para evitar las metodologías activas, sino una condición para implementarlas bien. El docente que decide incorporar una metodología activa en su asignatura, no tiene por qué transformarlo todo de golpe. Puede empezar por una actividad, un tema o un momento concreto del curso, evaluar los resultados y ajustar progresivamente. Lo importante, como hemos señalado a lo largo de este apartado, es que la elección metodológica sea coherente con los resultados de aprendizaje y con la evaluación, no fruto del azar o de la inercia.

En definitiva, la metodología no es un aspecto secundario o meramente formal de la guía docente. Es el núcleo del diseño: el lugar donde se decide qué va a ocurrir realmente en la asignatura. Un buen diseño metodológico no requiere que el docente se convierta en experto en pedagogía, pero sí que se haga las preguntas adecuadas: qué quiero que aprendan mis estudiantes, qué necesitan hacer para aprenderlo, y cómo puedo organizar esas experiencias de forma realista dentro de los créditos y recursos de que dispongo.

Si la respuesta a estas tres preguntas es coherente con los resultados de aprendizaje y con la evaluación, la metodología estará bien planteada.

6. La evaluación

Si hay un elemento del diseño docente que todo el profesorado universitario conoce, ese es la evaluación. Todos hemos evaluado y todos hemos sido evaluados. Sin embargo, precisamente porque es algo tan familiar, resulta fácil dar por sentado que evaluar consiste simplemente en poner un examen y asignar una calificación.

Y aunque el examen es un instrumento legítimo y útil, reducir la evaluación a eso es como reducir la metodología a la clase magistral: se pierde una parte esencial de su potencial.

La evaluación educativa tiene como misión principal recoger información variada y plural sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto, con el fin de tomar decisiones que ayuden a mejorarlo (Hernández y Salinas, 2008).

No se trata únicamente de comprobar si el estudiante ha aprendido o no, sino de obtener información útil para saber cómo está aprendiendo, dónde encuentra dificultades, qué aspectos del proceso funcionan bien y cuáles necesitan ajustarse. Vista así, la evaluación no es el final del proceso, sino una parte integrada en él desde el principio.

Esta distinción es clave para entender el cambio de enfoque que plantea el EEES. Casanova (2016), lo expresa con claridad: lo que dirige el sistema educativo es el modelo y los procedimientos de evaluación. Si evaluamos únicamente mediante un examen final de carácter memorístico, los resultados que obtenemos se limitan a la capacidad de acumulación de hechos o conceptos, no al verdadero aprendizaje alcanzado por el estudiante.

Si queremos que los estudiantes desarrollen competencias —que sepan hacer, no solo saber—, necesitamos una evaluación coherente con ese objetivo.

Para entender este cambio, resulta útil distinguir entre dos formas de concebir la evaluación: la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es la que tradicionalmente ha predominado: su propósito es comprobar lo que el estudiante ha conseguido al final de un periodo, rendir cuentas y asignar una calificación.

Se realiza en momentos puntuales, la lleva a cabo el profesor de forma exclusiva, y su resultado es una nota que clasifica al estudiante. La evaluación para el aprendizaje, en cambio, tiene como propósito favorecer el propio proceso de aprender: se realiza de forma continua, integra al estudiante como agente activo (a través de la autoevaluación, la coevaluación y la retroalimentación), y su resultado no es solo una calificación, sino información útil para que tanto el estudiante como el docente puedan mejorar.

La Figura 13 muestra el contraste entre ambos enfoques. Lo importante es entender que no se trata de elegir uno u otro: una buena evaluación universitaria combina elementos de ambos. El estudiante necesita una calificación final (evaluación del aprendizaje), pero también necesita retroalimentación durante el proceso para poder mejorar (evaluación para el aprendizaje). El reto está en que la segunda no quede relegada ni olvidada frente a la primera.

Figura 13
Dos formas de entender la evaluación

Elaboración propia a partir de Casanova (2016) y Hernández y Salinas (2008)

A lo largo de este material, hemos insistido en que los elementos de la guía docente no funcionan de forma aislada, sino como un sistema coherente. Los resultados de aprendizaje definen qué debe lograr el estudiante. La metodología define cómo va a tener la oportunidad de lograrlo. Y la evaluación define cómo se va a comprobar que lo ha logrado. Si estos tres elementos no están alineados, el diseño falla.

Pensemos en un ejemplo concreto. Si un resultado de aprendizaje de una asignatura de Derecho dice que el estudiante debe ser capaz de «argumentar jurídicamente una posición ante un caso real», la metodología debería incluir actividades donde el estudiante practique esa argumentación (análisis de casos, debates, simulaciones de juicio).

Y la evaluación debería pedirle que argumente jurídicamente, no simplemente que repita de memoria los artículos del código. Si el examen solo pide memorizar, el mensaje implícito para el estudiante es claro: lo que realmente importa es memorizar, independientemente de lo que diga el resultado de aprendizaje. Y el estudiante, que es racional, ajustará su esfuerzo a lo que le van a evaluar.

La evaluación condiciona el aprendizaje más que cualquier otro elemento del diseño docente. Los estudiantes no estudian lo que les decimos que es importante; estudian lo que les vamos a preguntar. Por eso, un diseño de evaluación coherente con los resultados de aprendizaje y con la metodología no es un ideal pedagógico: es una necesidad práctica. Si queremos que la asignatura funcione, la evaluación tiene que estar alineada con lo que queremos que aprendan y con lo que les hemos dado ocasión de practicar.

6.1. Los tres momentos de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa

Una de las ideas más útiles para planificar la evaluación de una asignatura es entender que no se evalúa solo al final, sino en tres momentos diferentes, cada uno con una función distinta y complementaria (Sevillano, 2005; Hernández y Salinas, 2008).

- La evaluación diagnóstica se realiza al inicio del proceso (al comienzo del curso o de un bloque temático) y responde a la pregunta: ¿de dónde partimos? Su propósito es conocer los conocimientos previos del grupo, sus capacidades, sus intereses y sus expectativas. No sirve para calificar, sino para que el docente pueda ajustar su planificación a la realidad de sus estudiantes. Un cuestionario breve al inicio del curso, una actividad de lluvia de ideas o una prueba de conocimientos previos sin calificación son formas sencillas de hacer evaluación diagnóstica.
- La evaluación formativa se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y responde a las preguntas: ¿cómo vamos? ¿qué necesitamos ajustar? Su propósito es doble: por un lado, proporcionar al estudiante retroalimentación sobre su progreso para que pueda corregir errores y mejorar antes de la evaluación final; por otro, ofrecer al docente información para detectar dificultades y ajustar la enseñanza si es necesario. Actividades como la corrección de borradores, los ejercicios con retroalimentación, las tutorías de seguimiento, los cuestionarios de autoevaluación o los debates en clase pueden cumplir esta función. La evaluación formativa es, probablemente, la que mayor impacto tiene sobre el aprendizaje y, al mismo tiempo, la que más se descuida en la práctica universitaria.
- La evaluación sumativa se realiza al final del proceso (al concluir un bloque, un cuatrimestre o el curso completo) y responde a la pregunta: ¿qué se ha conseguido? Su propósito es comprobar en qué medida se han alcanzado los resultados de aprendizaje previstos y asignar una calificación. Es la evaluación que todo docente ya hace. El examen final, la entrega de un proyecto, la defensa de un trabajo o la realización de una práctica final son ejemplos típicos.

La Figura 14 muestra cómo los tres momentos se sitúan a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo esencial es entender que las tres modalidades se complementan. Una asignatura que solo tiene evaluación sumativa, pierde la oportunidad de ayudar al estudiante a mejorar durante el proceso. Una asignatura que tiene evaluación formativa, pero no diagnóstica, puede partir de supuestos equivocados sobre lo que los estudiantes ya saben. Lo ideal es combinar las tres de forma planificada.

Figura 14

Los tres momentos de la evaluación

Elaboración propia a partir de Sevillano (2005) y Hernández y Salinas (2008)

Tradicionalmente, la evaluación en la universidad ha sido responsabilidad exclusiva del profesor: él diseña la prueba, la aplica, la corrige y asigna la calificación.

- Esta modalidad se denomina heteroevaluación y sigue siendo imprescindible: el profesor es quien tiene la competencia académica para valorar el nivel de logro del estudiante y es el responsable último de la calificación. Sin embargo, no tiene por qué ser la única forma de evaluar.
- La autoevaluación consiste en que el propio estudiante valore su trabajo y su proceso de aprendizaje. No se trata de que el estudiante se ponga su propia nota, sino de que desarrolle la capacidad de reflexionar críticamente sobre lo que ha aprendido, lo que le falta por aprender y cómo está aprendiendo. La autoevaluación favorece la metacognición — la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento— y es una competencia fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. Un cuestionario de autorreflexión tras cada bloque temático, o una rúbrica que el estudiante aplique a su propio trabajo antes de entregarlo, son formas sencillas de incorporarla.
- La coevaluación implica que los propios estudiantes evalúen el trabajo de sus compañeros. Si se diseña bien —con criterios claros, rúbricas compartidas y un clima de respeto—, la coevaluación desarrolla el espíritu crítico, la capacidad de análisis y la responsabilidad compartida. Además, al evaluar el trabajo de otro, el estudiante aprende a identificar qué es un buen trabajo y qué no lo es, lo que repercute directamente en la calidad del suyo propio.

Las tres modalidades no son excluyentes y pueden combinarse en una misma asignatura. Un docente puede mantener la heteroevaluación como base para la calificación final, e incorporar momentos de autoevaluación y coevaluación como herramientas formativas a lo largo del curso.

Lo importante es que cada modalidad esté planificada, tenga criterios claros y cumpla un propósito definido dentro del diseño de la asignatura.

6.2. Técnicas e instrumentos: una guía práctica

Una vez que el docente tiene claro qué quiere evaluar (en coherencia con los resultados de aprendizaje), cuándo quiere evaluarlo (diagnóstica, formativa o sumativa) y quién participa en la evaluación (heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación), queda una última decisión fundamental: con qué instrumentos va a evaluar.

Es importante distinguir entre técnicas e instrumentos.

- Las técnicas son los procedimientos generales para obtener información: las pruebas escritas u orales, la revisión de trabajos del estudiante y la observación del proceso de aprendizaje (Mined, 2008).
- Los instrumentos son los recursos concretos que se utilizan dentro de cada técnica para recoger esa información de forma sistemática: un examen de desarrollo, una rúbrica, una lista de control, un portafolio, una escala de valoración.

La elección del instrumento no es una cuestión técnica menor. Cada instrumento es más adecuado para evaluar determinados tipos de aprendizaje. Un examen tipo test puede ser útil para comprobar si el estudiante recuerda datos y comprende conceptos, pero no sirve para evaluar si es capaz de argumentar una posición, resolver un problema real o trabajar en equipo.

Como señalan Díaz y Barriga (2002), no existe una sola manera de proceder que resulte eficaz para evaluar todos los aspectos del aprendizaje, por lo que se requiere aplicar una variedad de técnicas e instrumentos. La clave es la coherencia: el instrumento debe ser adecuado para evaluar aquello que el resultado de aprendizaje define como logro esperado.

La Figura 15 ofrece una guía orientativa para conectar el tipo de aprendizaje que se quiere evaluar con los instrumentos más adecuados, acompañada de ejemplos prácticos.

Figura 15
Guía para conectar aprendizaje y evaluación

Elaboración propia a partir de Hernández y Salinas (2008), Mined (2008) y Díaz y Barriga (2002)

No se trata de utilizar un único instrumento para toda la asignatura, sino de diversificar las formas de evaluación en función de lo que se quiere evaluar. Un examen escrito puede ser perfectamente adecuado para evaluar conocimientos teóricos, pero si la asignatura también persigue el desarrollo de habilidades prácticas o de competencias integradas, necesitará instrumentos adicionales: un estudio de caso, un proyecto, un portafolio o una rúbrica de presentación oral.

Casanova (2016) insiste en que es imprescindible diversificar las técnicas e instrumentos para obtener una imagen más completa y fiel del aprendizaje real del estudiante. Ahora bien, diversificar no significa complicar.

Díaz y Barriga (2002), proponen una clasificación muy útil que ayuda a entender que la evaluación no se limita a los momentos formales (el examen, la entrega del trabajo), sino que ocurre también en lo cotidiano del aula. Estos autores distinguen tres niveles de formalidad en las técnicas de evaluación.

- Las técnicas informales son las que ocurren de forma natural durante la clase, con una duración breve y sin que el estudiante necesariamente las perciba como evaluación. Incluyen la observación de cómo trabajan los estudiantes (individual o en grupo), las preguntas que el docente formula durante la sesión para comprobar la comprensión, y los registros anecdóticos o diarios de clase donde se anotan episodios significativos. Estas técnicas son especialmente valiosas para la evaluación diagnóstica y formativa: permiten al docente detectar en tiempo real qué se entiende, qué no se entiende y dónde hay que insistir.

- Las técnicas semi-formales requieren algo más de preparación y de tiempo de valoración. Incluyen los ejercicios y actividades prácticas realizados en clase, los trabajos y tareas que el estudiante hace fuera del aula, los portafolios y los borradores con retroalimentación. Lo característico de estas técnicas es que no solo sirven para evaluar, sino que son en sí mismas oportunidades de aprendizaje: el estudiante aprende mientras hace el ejercicio, y el docente obtiene información sobre su progreso. Son el núcleo de la evaluación formativa. Díaz y Barriga (2002), insisten en que estos ejercicios y trabajos deben estar alineados con los objetivos de aprendizaje y deben dar oportunidad al estudiante para reflexionar y practicar, no para repetir mecánicamente.
- Las técnicas formales son las que requieren un proceso de planificación y elaboración más sofisticado y se aplican en condiciones de mayor control. Incluyen los exámenes escritos (de desarrollo, tipo test, de ensayo), las pruebas orales (exposiciones, defensas de trabajo, entrevistas), las evaluaciones del desempeño ante tareas auténticas y las rúbricas. Son las técnicas más adecuadas para la evaluación sumativa, aunque también pueden tener una función formativa si se acompañan de retroalimentación detallada.

La Figura 16 presenta esta clasificación de forma visual, mostrando para cada nivel de formalidad, las técnicas más representativas y el momento de la evaluación al que mejor se asocian.

Figura 16
Técnicas e instrumentos de evaluación según su nivel de formalidad

Adaptado de Díaz y Barriga (2002) y Mined (2008)

Lo más importante de esta clasificación es el mensaje de fondo: evaluar no es solo examinar. Un docente que observa cómo trabaja un grupo en clase está evaluando. Un docente que formula preguntas durante una explicación para comprobar si se le entiende está evaluando. Un docente que revisa un borrador y devuelve comentarios está evaluando.

Todas estas acciones, si se hacen de forma consciente y sistemática, proporcionan información valiosa sobre el aprendizaje del estudiante y

permiten tomar decisiones para mejorarlo. Lo que cambia no es la acción en sí, sino la intencionalidad y la sistematicidad con que se realiza.

6.3. Criterios de evaluación y rúbricas: hacer la evaluación transparente

Uno de los aspectos que más tensión genera entre profesorado y estudiantado es la percepción de arbitrariedad en la evaluación. El estudiante entrega un trabajo y recibe un 6, pero no sabe exactamente por qué no es un 7, ni qué debería haber hecho diferente. El profesor, por su parte, tiene unos criterios implícitos que aplica de forma intuitiva, pero que no siempre ha explicitado.

Esta situación genera frustración en ambas partes y, lo que es más importante, impide que la evaluación cumpla su función formativa: si el estudiante no sabe qué se espera de él, no puede orientar su esfuerzo de forma eficaz.

Los criterios de evaluación son los estándares o indicadores que el docente utiliza para juzgar el nivel de logro del estudiante. Deben estar directamente relacionados con los resultados de aprendizaje y ser comunicados al estudiantado con antelación, de forma clara y comprensible.

Que el estudiante conozca y comprenda los criterios de evaluación no es una concesión pedagógica: es una condición de justicia y, al mismo tiempo, una herramienta poderosa para orientar el aprendizaje. Cuando el estudiante sabe qué se le va a pedir y cómo se le va a valorar, puede trabajar con un objetivo claro.

La rúbrica es probablemente el instrumento más útil para hacer explícitos los criterios de evaluación. Una rúbrica es una guía de puntuación que describe, para cada criterio, los diferentes niveles de desempeño posibles, desde el más bajo hasta el más alto, con descripciones claras de qué caracteriza cada nivel (Mined, 2008).

Por ejemplo, si uno de los criterios es «claridad argumentativa», la rúbrica podría describir qué significa un nivel insuficiente (argumentos confusos, sin estructura), un nivel suficiente (argumentos básicos con cierta estructura), un nivel notable (argumentos bien desarrollados y estructurados) y un nivel sobresaliente (argumentación rigurosa, matizada y bien fundamentada).

Las rúbricas tienen múltiples ventajas: hacen la evaluación más transparente y justa; reducen la subjetividad del docente; facilitan la retroalimentación al estudiante (que puede ver exactamente en qué nivel se sitúa en cada criterio); y pueden utilizarse tanto para la heteroevaluación como para la autoevaluación y la coevaluación.

Su elaboración requiere un esfuerzo inicial por parte del docente, pero ese esfuerzo se recupera con creces en forma de claridad para el estudiante, coherencia en la corrección y ahorro de tiempo en la justificación de calificaciones.

En definitiva, la evaluación es mucho más que poner un examen y asignar una nota. Es el instrumento que cierra el círculo del diseño docente y, al

mismo tiempo, el que más influye en cómo estudian y aprenden los estudiantes.

Un buen diseño de evaluación no requiere eliminar el examen ni inventar instrumentos sofisticados: requiere pensar con claridad qué se quiere evaluar, cuándo se quiere evaluar, cómo se va a evaluar y con qué criterios, y asegurarse de que todo ello sea coherente con los resultados de aprendizaje y con la metodología de la asignatura. Si esa coherencia se consigue, la evaluación deja de ser un trámite o una amenaza y se convierte en lo que debería ser: una herramienta al servicio del aprendizaje.

Referencias

- Amat i Salas, O. (2011). La organización docente en la UPF según los requisitos del EEES. En N. Balluerka Lasa y I. Alkorta Idiákez (eds.), *Desarrollo curricular de las nuevas titulaciones de grado* (pp.81-99). Universidad del País Vasco.
- Anderson, L.W. y Krathwohl, D.R. (Eds.) (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Araújo Pinzón, P., Sánchez Sánchez, A., Sánchez Vázquez, J. M. y Vélez Elorza, M. L. (2023). La influencia de las guías docentes sobre el aprendizaje: un estudio cualitativo exploratorio sobre las percepciones de los estudiantes universitarios. *Educade. Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas*, 14, 41-57.
- Bain, K. (2007). *Lo que hacen los mejores profesores universitarios*. [What the Best College Teacher Do]. (Trad. Óscar Barberá). Publicacions de la Universitat de Valencia.
- Bautista, G. (2011). *Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje*. Narcea.
- Bautista, J. M., Gata, M. y Mora, B. (2003). La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior: entre el reto y la resistencia. *Aula Abierta*, 82, 173-189.
- Bergmann, J., & Sams, A. (2023). *Flip your classroom, revised edition: Reach every student in every class every day*. ASCD.
- Bernal Agudo, J.L. (2006). *Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de los ECTS* (Documento 06). Zaragoza: ICE. Recuperado de <http://didac.unizar.es/jlbernal/>
- Bietenbeck, J. (2014). Teaching practices and cognitive skills. *Labour Economics*, 30, 143–153.

- Borrego, M., Karlin, J., McNair, L.D. y Beddoes, K. (2010). Team effectiveness theory from industrial and organizational psychology applied to engineering student project teams: A research review. *Journal of Engineering Education*, 102(4), 472–512.
- Cabero, J. y Gisbert, M. (2002). *Materiales formativos multimedia en la red. Guía práctica para su diseño*. S.A.V.
- Cabero, J. y Román, P. (2006). *E-actividades. Un referente básico para la formación en internet*. Eduforma.
- Cabero, J., Barroso, J. y Llorente, M.C. (2014). *E-actividades para la formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación. El Proyecto DIPRO 2.0*. Grupo de Investigación Didáctica.
- Casanova, M.A. (2016). Evaluación para la inclusión educativa. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 9(1), 191–192.
- Contreras, R.S. y Eguia, J.L. (2016). *Gamificación en aulas universitarias*. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
- De Miguel Díaz, M. (2005). *Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el marco del EEES. Proyecto EA2005-0118*. Universidad de Oviedo. [*]
- De Miguel Díaz, M. (2006). *Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior*. Universidad de Oviedo.
- De Miguel Díaz, M. (Ed.) (2006). *Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias: orientación para el profesorado universitario ante el espacio europeo de educación*. Alianza Editorial.

- Díaz Barriga, F. y Barriga Arceo, A. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista* (2ª ed.). McGraw-Hill.
- Domingo, J. (2008). El aprendizaje cooperativo. *Cuadernos de Trabajo Social*, 21, 231–246.
- García Fernández, E. C. y Deltell Escolar, L. (2012). La Guía Docente: un reto en el nuevo modelo de educación universitaria. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 18, 357-364.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2012.v18.40989
- García Sanz, M. P. (2008). *Guías docentes de asignaturas de Grado en el EEES. Orientaciones para su elaboración*. Universidad de Murcia.
- Gimeno Sacristán, J. (1986). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo*. Anaya.
- Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. (1989). *La enseñanza: su teoría y su práctica*. Akal.
- González Soto, A.P., Jiménez González, J.M. y Fandos Garrido, M. (2015). Procesos y propuestas de enseñanza y aprendizaje: el sistema metodológico. En A. Medina Rivilla y M.C. Domínguez Garrido, *Didáctica. Formación básica para profesionales de la educación* (pp. 247–280). Universitas.
- Hernández Pina, F. y Salinas, B. (2008). La evaluación didáctica. En A. Medina Rivilla y F. Salvador Mata (Eds.), *Didáctica General* (pp. 238–245). Pearson Prentice Hall.
- Herrero, J. (1997). La metodología en la enseñanza superior. En A.P. González Soto (Ed.), *Didáctica universitaria*. UNED.
- Jacoby, B. (2003). *Building partnerships for service-learning*. Jossey-Bass.

- Jarne Muñoz, P. (2019). La libertad de cátedra y el papel de la guía docente en la Universidad derivada del Espacio Europeo de Educación Superior. *Revista Educación, Política y Sociedad*, 4(2), 122-135.
- Jiménez González, B., González Soto, A.P. y Fandos-Garrido, M. (2015). Directrices de la acción didáctica. En *Didáctica General. Formación básica para los profesionales de la educación* (pp. 228-234). UNED
- Labrador Piquer, M.J. y Andreu Andrés, M.A. (2008). *Metodologías activas*. Universidad Politécnica de Valencia.
- Mallart, J. y Torre, S. de la (2004). *Didáctica General. Formación básica para profesionales de la educación*. UNED.
- Maquillón, J.J., Sánchez, M. y Cuesta, J.D. (2016). Enseñar y aprender en las aulas de Educación Primaria. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(2).
- Marín Marín, J.A., Ramos Navas-Parejo, M. y Fernández Campoy, J.M. (2019). Metodologías activas para la enseñanza universitaria: proyecto enseña+. En R.M.P. Cáceres, L.F.J. Hinojo y D.I. Aznar (Eds.), *Avances en recursos TIC e innovación educativa* (pp. 101–116). Dykinson.
- Martínez Mediano, C. (2017). *Evaluación de programas. Modelos y procedimientos*. UNED.
- Medina Moya, J. L. (2013). Una reconceptualización de los saberes profesionales que se enseñan en la universidad: más allá de las competencias. En J. L. Medina Moya y B. Jarauta Borrascas, *Enseñanza y aprendizaje en la educación superior* (pp.37-82). Editorial Síntesis.
- Mined (2008). *Evaluación al servicio del aprendizaje. Evaluación por competencias*. Recuperado de <https://www.mined.gob.sv/index.php/descargas>
- Morales Vallejo, P. (2008). Nuevos roles de profesores y alumnos, nuevas formas de enseñar y aprender. En L. Prieto Navarro (coord.), *La*

enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje (pp. 17-29). Octaedro.

Muñoz Díaz, M. C. y Martínez Gimeno, A. (2014). Las guías docentes, aplicación en la Universidad Pablo de Olavide. *Revista Torreón Universitario*, 6, 29-36.

Muñoz-Cantero, J. y Mato-Vásquez, M.D. (2014). El proyecto docente en la Universidad española según el Espacio Europeo de Educación Superior. *Calidad en la Educación*, 40, 319-334.

Navaridas, F. (2004). *Estrategias didácticas en el aula universitaria*. Universidad de La Rioja.

Pérez-Pueyo, A. (2010). *El Estilo Actitudinal. Propuesta metodológica para desarrollar unidades didácticas en educación física*. CEP.

Prieto Navarro, L. (2007). *Autoeficacia del profesor universitario. Eficacia percibida y práctica docente*. Narcea.

Sánchez-Báscones, M., Ruiz-Esteban, C. y Pascual-Gómez, I. (2011). La guía docente como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. *Bordón*, 63(2), 53-64.

Sevillano García, M.L. (2005). *Didáctica en el siglo XXI: ejes en el aprendizaje y enseñanza de calidad*. McGraw Hill.

Travé, G.; Estepa, J. y Delval, J. (2017). Análisis de la fundamentación didáctica de los libros de texto de conocimiento del medio social y cultural. *Educación XX1*, 20(1), 319-338, doi: 10.5944/educXX1.11831

Velasco, E., Paños-Castro, J. y Lillo-Fuentes, F. (2024). Análisis de la estructura metodológica de las guías docentes de las Facultades de Ciencias de la Educación de España. *Revista Complutense de Educación*, 35(3), 497-513.

Zabalza Beraza, M. A. (2004). *Guía para la Planificación Didáctica de la Docencia Universitaria en el Marco del EEES. Documento de trabajo.* Universidad de Santiago de Compostela.

Zabalza Beraza, M. A. y Zabalza Cerdeiriña, M. A. (2012). *Planificación de la docencia en la universidad. Elaboración de las Guías Docentes de las Materias.* Narcea.